

Bürokratie und Spiel

Computerspiele zwischen Entscheidbarkeit und (Selbst-)Verwaltung

TEODOR PČELAROV

MASTERARBEIT

eingereicht im
Masterstudiengang

MEDIENWISSENSCHAFTEN

in Paderborn

Betreuer und Erstgutachter:

Prof. Dr. Ralf Adelman

Zweitgutachter:

Prof. Dr. Tobias Matzner

Institut für Medienwissenschaften

an der

Universität Paderborn

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
1 Bürokratie als Signum der Moderne	7
1.1 Verarbeiten/Entscheiden/Verwalten	8
1.2 Aspekte der Selbstverwaltung	14
2 Der Computer, eine Fortführung der Bürokratie – Spiel- praktiken als »bürokratische« Praktiken	21
2.1 Phänomen Computerspiel – Ästhetik und Logik	23
2.2 Nohr und die »ideologische Maschine«	26
2.3 Merschs »entscheidungslogische Automaten«	33
2.4 Spiel und Arbeit – Gamification	40
3 Büro und »freies Handeln« – THE STANLEY PARABLE	47
3.1 Anweisung und Befolgung, Irritation und Subversion . . .	54
3.2 Die Parabel	63
4 What’s missing in the registry – Abschließende Betrachtungen	71
Quellenverzeichnis	75

Abbildungsverzeichnis

3.1	THE STANLEY PARABLE: Die ursprüngliche Modifikation von HALF-LIFE 2	50
3.2	Der Ladebildschirm	52
3.3	Die Ent-Scheidung	55
3.4	Big Brother: <i>mind control facility</i>	56
3.5	Das »Fenster zur Welt«	57
3.6	<i>Confusion ending</i> : Die Plotstruktur wird visualisiert . . .	58
3.7	Das <i>baby game</i>	60
3.8	Wettbewerb als/im Spiel	62
3.9	Parodie der <i>linearen</i> Erzählung	63
3.10	Die Büroumgebung	64
3.11	Spiegelung und Entgrenzung	65
3.12	Selbstthematisierung durch Selbstaustellung	68

Alle Abbildungen in der vorliegenden Arbeit sind dem Spiel THE STANLEY PARABLE in Form von Screenshots entnommen.

Einleitung

Ein im Entstehen begriffenes Medium vermag Irritationen in einer Gesellschaft hervorzurufen. Wenn sich mindestens zwei Grundannahmen gegenüberstehen, die dieses (Proto-)Medium mal anpreisen, mal schmähen, in ihm entweder Verheißung oder Verfall sehen, dann befindet man sich schnell inmitten einer kulturellen, wissenschaftlichen und sozialen Debatte. Computerspiele – schon längst ihrer Jungfräulichkeit entledigt – sind überraschenderweise weiterhin Teil vieler Kontroversen.¹ Dennoch sind sie nicht nur in der Popkultur etabliert, ja gar integriert, sondern werden zum Gegenstand kunsthistorischer und -kritischer Diskussionen. Ihre kulturelle »Spannweite« zeugt von ihrer Unbestimmtheit. So bilden sich auch in der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Phänomen »Computerspiel« divergente Positionen. Jürgen Fritz stellt sich die theologisch anmutende Frage, was *Spiel* überhaupt seinem Wesen nach sei.² *Virtuelle* Spielwelten stehen bei ihm zunächst zur Disposition, wenn man einen vulgären Spielbegriff voraussetzte. So kommt er zum vorläufigen Schluss, dass »virtuelle Spielwelten« in ihrer Wesenhaftigkeit als »Entbindung von SPIEL« erschienen:

Das klingt nun alles andere als überraschend, hört sich fast schon trivial an. Dieser Eindruck kehrt sich um, wenn wir SPIEL nicht begrenzen auf »Spielprozess«, »Spielmittel« oder »spielerisches Verhalten«, sondern mit diesem Begriff eine elementare Kraft des Menschen bezeichnen. [...] Diese Kraft, die wir SPIEL nennen, beeinflusst das menschliche Verhalten. Der Mensch wirkt im Einfluss dieser Kraft frei, flexibel, überraschend, beweglich und lebendig. SPIEL ist im Wesen des Menschen verankert, ist untrennbar mit dem Lebendigen in ihm und mit seiner Entwicklung verbunden.

■
1 Man denke da nur an die sogenannte »Killerspieldebatte«.

2 Vgl. Fritz, Jürgen: Vorwort, in: Mitgutsch, Konstantin; Rosenstingl, Herbert (Hrsg.): *Faszination Computerspielen. Theorie – Kultur – Erleben*, Wien: Braumüller, 2008, S. VII–VIII, hier S. VII.

[...] SPIEL schafft sich Möglichkeitsräume (und die virtuellen Spielwelten gehören dazu), um den Entfaltungsprozess der Menschheit voran zu bringen und in der Lebenswelt von Menschen Ausdrucksformen zu finden. Die Möglichkeitsräume bestätigen und festigen nicht nur die Einigungsformeln der realen Welt, sondern sie gewährleisten ein experimentelles Erproben neuer Möglichkeiten in dieser Welt.

In den Möglichkeitsräumen steht das Noch-Nicht spielerisch zur Disposition. Alles, was sein kann, kann dort sein. Möglichkeitsräume werden durch SPIEL zu Vermittlungsräumen zwischen dem »Außen« der realen Welt und dem »Innen« der Wünsche, Ängste, Anmutungen, Erinnerungen, Eindrücken [sic] und Vorstellungsbilder der Menschen. Möglichkeitsräume erweitern das Potential [sic] des Menschen, auf Innenwelt und Außenwelt hin zu denken, zu handeln, zu fühlen, zu empfinden und sich zu entwickeln. [...] Erst durch die Möglichkeitsräume erfährt der Mensch im Laufe seiner Entwicklung, was reale Welt sein kann. Was ist die Bedeutung von SPIEL in diesem Prozess? Diese Kraft bringt die Fähigkeit des Menschen hervor, sich seiner eigenen Unbegreiflichkeit zu nähern und die menschliche Kultur, wie begrenzt und eingeschränkt auch immer, zu entfalten. SPIEL ist Verheißung und Hoffnung auf Freiheit, Entwicklung, Veränderung. SPIEL wirkt, dass Potenzialitäten wirklich werden. Von daher gilt: Dem SPIEL Raum geben, ihm neue Möglichkeitsräume zur Entfaltung schaffen, damit werde, was werden kann.³

Das Spiel wird performativ vergöttert. Gott wohnt in diesem Spielraum, wenn man sich den Spruch Heraklits vor Augen führt: »Die Zeit ist ein Kind, das in einem Brettspiel Steine hin und her schiebt.« Was Heraklit hier zusammenbringt – Zeit als Gott, Gott als spielendes Kind –, aktualisiert Fritz im ludologischen Diskurs, diesmal aber umgekehrt. GOTT und SPIEL stehen bei Fritz in einer paradigmatischen Beziehung, semantisch unweit voneinander entfernt. Aber für Fritz sind sie auch nicht beide gleichzeitig zu haben. Ersetzt man das SPIEL nun durch GOTT, so bleibt die Lobeshymne weiterhin inhaltlich konsistent. Dem Spiel wird nicht nur ein Raum gegeben, wie der Titel seines Vorworts lautet, es eröffnet vielmehr, Fritz zufolge, eine ganze Sphäre der menschlichen Lebenswelt.

Die gegenteilige Position vertritt etwa Stefan Düßler, dessen Beitrag,

■

³ Fritz: Vorwort (wie Anm. 2), S. VII f. (Herv. i. Orig.).

wenn auch veraltet, weiterhin symptomatisch für das andere Extrem des zeitgenössischen Diskurses entsteht: In seinem Werk »Computer-Spiel und Narzißmus – Pädagogische Probleme eines neuen Mediums« liest er psychologisch vielschichtige Probleme beim Konsum heraus, wie etwa am Beispiel eines Juristen, der ein Kind mit seiner Frau erwartet:

Dann noch möchte ich im Zusammenhang mit der offensichtlichen Selbst-Schwäche hinter der Maske des erfolgreichen Juristen auch hier von einer Störung des Narzißmus reden. Die Beziehungsschwierigkeit mit seiner Frau und seinem noch ungeborenen Kind, zu denen er nur über die Videospiele zurück- bzw. hinfindet, treten auch bei den wenigen Äußerungen, die er darüber macht, zu Tage. In einem Moment, in dem er meint, erwachsen zu werden, dienen ihm die Videospiele zur Prüfung seiner Lebenstüchtigkeit, eine ungünstigere Zeit und ein ungünstigeres Mittel für diese Probe hätte er sich nicht aussuchen können. Hier wird die Wirklichkeit auf die Unwirklichkeit projiziert, die Scheinwelt wird zur Realität. Es ist nicht unrealistisch, anzunehmen, daß David unter diesen Voraussetzungen als stabiler, richtungsweisender Vater völlig versagen wird. Damit gäbe er seinem Kind schon jetzt eine in den Konsequenzen noch nicht einschätzbare Erblast mit auf den Lebensweg.⁴

Und wo Gott ist, da ist auch der Teufel nicht weit entfernt. Bei Düßler wird die Medienwirkung überbetont und der Verschaltungsprozess zwischen Subjekt und Computer vernachlässigt. Bei ihm scheint dem Computerspiel die Macht innezuwohnen, das Individuum praktisch zu vereinnahmen und schließlich zu seiner Vereinsamung zu führen. Daher ergeben sich Düßler zufolge diese pädagogischen Probleme, die sowohl Schulen als auch Eltern betreffen.⁵

Wie die Positionen zeigen, bewegt sich der Computerspiel-Diskurs zwischen Vergötterung und Verteufelung; er ist von Anbeginn maximal irritiert. Erst mit den Game Studies entwickelten sich interdisziplinäre Theorieansätze, die zum Teil sowohl den Gegenstand *als auch seine Betrachtung* historisch-kritisch reflektieren. Das Computerspiel wird in sei-

■
4 Düßler, Stefan: Computer-Spiel und Narzißmus. Pädagogische Probleme eines neuen Mediums. Mit einem Vorwort von Edgar Weiß, Eschborn, Frankfurt a.M.: Verlag Dietmar Klotz, 1989, S. 100.

5 Vgl. ebd., S. 143 ff.

ner kulturellen und militärgeschichtlichen⁶ Dimension eingeordnet. Was man mit dieser Perspektive gewinnt, ist die unnachgiebige Frage nach der *Medialität* des Computerspiels. *The medium is the message*. So lässt sich die Wirkung, unabhängig vom Inhalt, angemessen beurteilen. Dass also die konträren Diskurspositionen, die meistens zu einer kulturellen Bewertung des Computerspiels gelangen, fortbestehen, lässt vermuten, dass die innere Medienlogik noch weiter ausgehandelt wird. Vor allem der kybernetische Aspekt liegt auf der Hand, da das Computerspiel programmiert ist und der Steuerungslogik seiner Hardware folgt. An dieser Stelle setzt auch die militärische Vorgeschichte an. Denn Computerspiele sind zum Teil auch der Versuch, mit Komplexität zu *rechnen*. Analog zur Entwicklung der Kybernetik beginnt auch das bürokratische Denken, sich zu kybernetisieren. Inwiefern beide sich gegenseitig bedingen, soll die folgende Arbeit näher untersuchen. Zudem soll die Bürokratie, die mit Komplexität rechnet und sie zudem verwertet, als ›Signum der Moderne‹⁷ auf ihre maßgebliche Konfiguration des Computerspiels hin befragt werden.

Im Folgenden soll die »bürokratische Logik« des Computerspiels medianthropologisch und praxeologisch untersucht werden. Dabei möchte ich insbesondere die Frage beleuchten, inwiefern die kybernetische und bürokratische Medienlogik des Computerspiels das Spielverhalten konfiguriert. Wie verschalten sich das spielende Individuum und der Computer beim Spielen? Wird die (militärische) Steuerungslogik im Computerspiel verschleiert und wenn ja, inwiefern?

Im ersten Kapitel soll eine theoretische Grundlage für die bürokratische Verwaltung am und mit dem Computer geschaffen werden. Dabei geht es darum, die Kybernetisierung der bürokratischen Funktionen, die dem Computer vorangehen, herauszustellen. Zudem werden Aspekte der Selbstverwaltung als eines »bürokratischen Selbstbezugs« außerhalb des Büromilieus eruiert.

Im zweiten Kapitel soll nun das Computerspiel in seiner bürokratischen Dimension betrachtet und analysiert werden. Dabei wird auf die Ästhetik

■
6 Siehe Crogan, Patrick: *Gameplay Mode. War, Simulation, and Technoculture* (Electronic Mediations 36), Minneapolis, MN/London: University of Minnesota Press, 2011.

7 Rieger spricht Komplexität als »zentrale[s] Phänomen und Unterscheidungskriterium« an: Rieger, Stefan: *Kybernetische Anthropologie. Eine Geschichte der Virtualität* (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1680), Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2003, S. 39 f.

und Logik des Computerspiels eingegangen, die Teil des bürokratischen Moments im Spielen sind. Ebenso soll der ideologische Aspekt des Spiels untersucht werden, der eine »Verschleierung« der Ökonomisierung und Kybernetisierung des Spielens bedeutet.

Anschließend soll im dritten Kapitel ein konkretes Computerspiel auf seine bürokratisch-kybernetische Konfiguration des spielenden Subjekts und die gegenseitige Spiegelung beider Entitäten hin analysiert werden.

Das vierte Kapitel bildet den Abschluss meiner Arbeit und gibt neben einer Zusammenfassung und Zusammenführung des Erarbeiteten einen kurzen Ausblick auf zukünftige Entwicklungstendenzen.

1 Bürokratie als Signum der Moderne

Wenn in der vorliegenden Arbeit von ›Bürokratie‹ die Rede ist, so soll es im Wesentlichen um die Aspekte des bürokratischen Apparats ungeachtet seiner geschichtlichen Entstehungsprozesse gehen. Festzuhalten ist jedoch, dass die bürokratische »Verwertung« von Dingen und Menschen erst dann »notwendig« wurde, als das Regieren und Leiten zentralisiert wurde, um »die Sicherheit der Wege und Märkte [zu bewirken] und Geld und Maßwesen kontrollieren und regulieren [zu können]. [...] *Überall in der Gesellschaft wurden aus freien Machtbereichen Amtsbereiche des Staates.*«⁸ Interessanter und medientheoretisch relevanter scheint mir jedoch der Punkt zu sein, *wie* die Bürokratie ihre »Gegenstände« auffasst: Als (teilweise hoch-)komplexe Gegebenheiten, die informationstheoretisch als Daten adressierbar oder – genauer – adregierbar⁹ sind. So wird Komplexität als Stichwortgeber und als Grund für die bürokratische Verwaltung genannt, die seit der Moderne als genuin eigenständiges Phänomen auftaucht: »Complexity produces bureaucracy.«¹⁰ Wo (moderne) mehrstufige Vermittlung unabdingbar wird, muss sich eine bürokratische Ordnung einrichten.¹¹ Damit gehen (funktionale) Differenzierung und Arbeitsteilung einher, die typisch für eine kapitalistische Gesellschaftsform sind und so zu einer höheren Komplexität bzw. stärkeren Institutionalisierung führen.¹²

■

8 Jacoby, Henry: Die Bürokratisierung der Welt, Überarb. u. erw. Aufl., Frankfurt a. M./ New York, NY: Campus Verlag, 1984, S. 34 f. (Herv. i. Orig.).

9 Etymologisch ist das »Adressieren« mit Lenken, Leiten oder Richten, also Regieren, verwandt.

10 Dimock, Marshall E.: Bureaucracy self-examined, in: Merton, Robert K. u. a. (Hrsg.): Reader in bureaucracy, New York, NY: Free Press, 1952, S. 397–406, hier S. 398.

11 Vgl. ebd.

12 Vgl. Zima, Peter V.: Entfremdung. Pathologien der postmodernen Gesellschaft, Tübingen: A. Francke Verlag, 2014, S. 104.

Bürokratisierung betrifft bekanntermaßen nicht nur Ämter und staatliche Institutionen. Auch die gegenseitige Formatierung zwischen Wissenschaft, Kultur und Bürokratie ist typisch für die Modernisierung des Staates,¹³ von der Wirtschaft kaum zu schweigen. Die rational(istisch)e Logik der Bürokratie findet sich in der Organisationsform fast aller komplexer Institutionen wieder. Laut Stanley Diamond und Wolf-Dieter Narr ging die moderne Wissenschaft in der Form ihrer Erkenntnis von Anfang an der Bürokratie analog vorher. »Seit etwa einhundert Jahren, mit großem [sic] Sprüngen während und nach den beiden Weltkriegen, ist Wissenschaft als soziale Aktivität selbst bürokratisch organisiert worden.«¹⁴

So kommt es dazu, dass in der bürokratischen Welt – bildlich gesprochen – nur noch Daten bzw. Akten (dies ist hier einerlei) anzutreffen sind. Wer auch immer sie bearbeitet – ob die Daten auf sich selbst bezogen werden in Form einer Kybernetik zweiter Ordnung oder eben Menschen –, fügt der Verwaltung im Ideal nichts hinzu: Entscheidend ist die korrekte Verarbeitung.

Die Sentenz *quod non est in actis non est in mundo* bringt diese Umkehr von Empirie und Akten auf den Punkt. Die Wahrheit erweist sich im Akt des Zu-den-Akten-Genommen-Worden-Seins. [...] Was in den Akten steht, sind »Tatsachen«. Der Ausdruck ersetzte Mitte des 18. Jahrhunderts den Ausdruck »*facta* oder Geschichts-Umstände«, der in den polizeywissenschaftlichen Anleitungsbüchern der frühen Neuzeit verwendet wurde, um das zu kennzeichnen, was von der Welt in die Akten kommen sollte: das außerrechtliche Material, die empirischen Daten, auf die der gelehrte Rat sich bezieht.¹⁵

1.1 Verarbeiten/Entscheiden/Verwalten

Max Weber verfasste eine umfangreiche Analyse des modernen Staates und seiner bürokratischen Apparate. Der »Bükratismus«, wie er

■
13 Vgl. Diamond, Stanley; Narr, Wolf-Dieter: Bürokratisierung als Schicksal? Epilog, in: Diamond, Stanley; Narr, Wolf-Dieter; Homann, Rolf (Hrsg.): Bürokratie als Schicksal?, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1985, S. 216–244, hier S. 228.

14 Ebd., S. 229 f.

15 Vismann, Cornelia: Medien der Rechtsprechung, Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag, 2011, S. 103 f.

die Bürokratie zuweilen alternativ benennt, stellt dabei den technisch reinsten Typus der legalen Herrschaft dar.¹⁶ Zunächst möchte ich die von Weber in ihrer idealen Form dargelegte Bürokratie in ihren wesentlichen Funktionen und ihre sozial-ökonomischen Voraussetzungen kurz beleuchten.

Weber stellt vier Aspekte heraus, die die Entstehungsbedingungen bzw. -gründe der Bürokratie ausmachen.

1. Entwicklung der Geldwirtschaft im Sinne der »Geldentlohnung« der Beamt□innen.¹⁷
2. Quantitative Entfaltung: Großstaat und Massenpartei, allgemeine Verbreitung des bürokratischen Prinzips.¹⁸
3. Qualitative und intensive Erweiterung: Innere Entfaltung des Aufgabenkreises der Verwaltung.¹⁹
4. Technische Überlegenheit: »Präzision, Schnelligkeit, Eindeutigkeit, Aktenkundigkeit, Kontinuierlichkeit, Diskretion, Einheitlichkeit, straffe Unterordnung, Ersparnisse an Reibungen, sachlichen und persönlichen Kosten sind [...] gegenüber allen kollegialen oder ehren- und nebenamtlichen Formen auf das Optimum gesteigert.«²⁰

Die Entstehung der Bürokratie zeichnet sich in ihrer extensiven und intensiven, in ihrer quantitativen als auch qualitativen Erweiterung bzw. Entfaltung aus. Darüber hinaus werden Beamtinnen²¹ mit Geld entlohnt, das in seiner quantifizierbaren Form sich exakt bemessen lässt. Betrachtet

16 Vgl. Weber, Max: Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft, in: Hanke, Edith (Hrsg.): Wirtschaft und Gesellschaft. Teilband 4: Herrschaft (Max Weber Studienausgabe [MWS] I/22-4), Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, S. 217-225, hier S. 218.

17 Vgl. ders.: Bürokratismus, in: Hanke, Edith (Hrsg.): Wirtschaft und Gesellschaft. Teilband 4: Herrschaft (Max Weber Studienausgabe [MWS] I/22-4), Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, S. 12-45, hier S. 17.

18 Vgl. ebd., S. 21.

19 Vgl. ebd., S. 23.

20 Ebd., S. 24.

21 Im Folgenden werde ich neben dem *gender gap*-Zeichen die weibliche *oder* männliche Form verwenden, wenn Menschen im Allgemeinen angesprochen werden. Dies soll den Lesefluss bewusst minimal irritieren, um damit den *gender gap* nicht nur semiotisch mit dem □-Zeichen, sondern auch semantisch hervorzuheben. Die Verwendung wird fast regelmäßig alternierend erfolgen.

man zudem die Rationalisierung als wesentliches Moment der Bürokratisierung, so werden auch ökonomische Interessen verfolgt, etwa um den Arbeitsablauf so exakt und so schnell bzw. effizient wie möglich zu gestalten.²² Das Büro bildet mit seinen tätigen Beamten den gesamten Sachgüter- und Aktenapparat, die Amtsführung erfolgt nach (rationalisierbaren und erlernbaren) Regeln, deren Beherrschung ein gewisses Studium voraussetzt.²³ Umgekehrt lässt sich mittlerweile auch beobachten, dass das Lernen selbst bürokratische Methoden voraussetzt, ganz im Sinne der kulturellen Durchdringung beider Sphären; darauf werde ich weiter unten eingehen.

Die funktionale Differenzierung erwirkt außerdem eine Entkopplung des Menschen von seinem Beruf. Nicht mehr geht es um eine Berufung im Sinne einer besonderen Befähigung, sondern um die Nivellierung »im Interesse der universellen Rekrutierbarkeit aus den *fachlich* Qualifizierten«²⁴ – Althusser's ›Anrufung‹ klingt bereits an: Jedes Subjekt kann und wird, ob inner- oder außerhalb des Büros, Beamtin sein. *À propos*: Das moderne Subjekt ist bereits insofern proto-bürokratisch verfasst, als es, spätestens seit Descartes, rational, und das heißt: rationalistisch gedacht wird. Die formalistische Unpersönlichkeit, so nun Weber, zeichnet die Beamt□innen aus,²⁵ und frei nach der Frankfurter Schule könnte man hierin bereits erste Anzeichen der Liquidierung des Individuums vorfinden. »Berechenbarkeit für den Herren«²⁶ schreibt schon das kybernetische Programm der 1940er Jahre an.

Arbeitsteilung durch Spezialisierung und nach sachlichen Gesichtspunkten: Idealerweise arbeitet der bürokratische Apparat wie eine Maschine²⁷ – und fest verbaut lässt sie sich auch schwer entfernen:

Eine einmal voll durchgeführte Bürokratie gehört zu den am schwersten zu zertrümmernden sozialen Gebilden. Die Bürokratisierung

■

22 Vgl. Weber: Bürokratismus (wie Anm. 17), S. 25.

23 Vgl. ebd., S. 12 f.

24 Weber, Max: Kapitel III. Die Typen der Herrschaft, in: Borchardt, Knut; Hanke, Edith (Hrsg.): *Wirtschaft und Gesellschaft. Unvollendet 1919–1920* (Max Weber Studienausgabe [MWS] I/23), Tübingen: Mohr Siebeck, 2014, S. 152–214, hier S. 161 (Herv. i. Orig.).

25 Vgl. ebd., S. 161.

26 Ebd., S. 159.

27 Vgl. Weber: Bürokratismus (wie Anm. 17), S. 24.

ist *das* spezifische Mittel, »Gemeinschaftshandeln« in rational geordnetes »Gesellschaftshandeln« zu überführen. Als Instrument der »Vergesellschaftung« der Herrschaftsbeziehungen war und ist sie daher ein Machtmittel allerersten Ranges für den, der über den bürokratischen Apparat verfügt.²⁸

Als Aktenapparat *handelt* ein Büro und überführt erhobene Daten in Handlungsoptionen. Die schrittweise Überführung von empirischen Gegebenheiten in Akten, die scheinbar (!) nur auf dem Papier wirken, beschreibt eine folgenreiche Verdichtung des Realen im Symbolischen. Denn umgekehrt lässt sich nun das verdichtete (Ein-)Geschriebene als Vertretung der »Welt da draußen« fassen. So können bereits kleinste Gesten wie das Setzen einer Unterschrift das Geschehen geschehen machen: Symbolische Handlungsmacht. So wurden bereits Gerichtsprotokolle zu *acta*, aufgeschriebenes Geschehen und Prozesshandlung zugleich.²⁹ Akten handeln, ganz im Sinne des Begriffs. Es ist auch das Verdienst der *science and technology studies*, *agency* nicht nur menschlichen, sondern auch nicht-menschlichen Wesen zuzuschreiben. So werden die Handlungsketten und -optionen zwar komplex, aber auch transparent. Medien haben ständig teil an der Verarbeitung. Somit hört die Bürokratie nicht mit den papierernen Akten auf, sie progrediert und erweitert sich medial. Papierakten wurden nicht nur durch Telefon und Schreibmaschine begleitet und zum Teil abgelöst,³⁰ sie gehen neuerdings auch in der berechnenden und berechenbaren Computer-Apparatur auf. Die entscheidende Frage bleibt: Wie sieht die Machtorganisation tatsächlich aus? Antonia von Schöning führt Bruno Latours Argumentation weiter und betont die Handlungsmacht der beteiligten Medientechniken. Auf dem Spiel stehe also nicht nur die machtorganisatorische Überlegenheit der über Papiermedien verfügenden Menschen, sondern auch die Dominanz, die durch die und in den Papiermedien der Verwaltung selbst entstehe.³¹ Damit

■
28 Ebd., S. 34 (Herv. i. Orig.).

29 Vgl. Vismann: Medien der Rechtsprechung (wie Anm. 15), S. 98 f.

30 Vgl. dies.: Akten. Medientechnik und Recht, Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 2000, S. 267.

31 Vgl. von Schöning, Antonia: Die Verwaltung der Dinge und das Phantasma der Bürokratie, in: Balke, Friedrich; Siegert, Bernhard; Vogl, Joseph (Hrsg.): Medien der Bürokratie (Archiv für Mediengeschichte), Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2016, S. 53–63, hier S. 62.

wird der *scope* extendiert; Mensch, Medium, Technik bzw. Kulturtechnik, aber auch unscheinbare Entitäten wie etwa die Architektur, die wesentlich an den bürokratischen Techniken teilhat. Ganze Räume werden zu ›operativen Räumen‹: Bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert entstünden prozessarchitektonisch konzipierte Zweckarchitekturen, und diese »Prozessarchitekturen [formen und fundieren] betriebliche Arbeitsroutinen bzw. bringen sie überhaupt erst hervor.«³² Ziel sei es, Voraussetzungen für einen »wirtschaftlichen Betrieb« herzustellen, also mit räumlichen Mitteln eine Ersparnis an Arbeit, Zeit und Kosten zu erwirken.³³ Die Rationalisierung erstreckt sich nicht nur auf den Prozess selbst, sie greift auch den Arbeitsaufwand auf. »Die Rationalität des Bürokratischen ist die Ratio des Büros«³⁴ und somit auch immer schon ökonomisch begriffen.

Büro(architektur) ver-mittelt zwischen Menschen und Dingen oder Angelegenheiten. Ebenso disponieren Beamte/innen *mithilfe* von Büromedien über Entscheidungs- und Handlungsmacht. Subjektivierungen geschehen nicht nur im Bereich des Politisch-Sozialen (Gouvernementalität) oder Ethischen (Selbsttechnologien), sie sind auch Effekt architektonischer Dispositive. Cornelia Vismann erläutert die Funktion des ›Cine-Dispositivs‹ in den Gerichtsfilmern, den *trial movies*, folgendermaßen:

Das mediale Dispositiv der Rechtsprechung ändert die Rolle der Zuschauer. Waren diese in den klassischen Gerichtssaalarchitekturen, im theatralen Dispositiv der Justiz, dazu verurteilt, unbeteiligte Zuschauer zu sein, so versetzt das Cine-Dispositiv sie wieder in die Position der Entscheider zurück. [...] Es heißt im Fall der Gerichtsfilme, dass das, was alle im Kinosaal sehen, von dem abweicht, was die Entscheider im Film, genauer die Jury im Film-Gerichtssaal, zu sehen bekommen. [...] Die Zuschauer von Gerichtsfilmern werden qua Mehrwissen zu einer Jury zweiter Ordnung. Dass sie tatsächlich und unweigerlich in diese Rolle schlüpfen, dafür sorgt die

■

32 Jany, Susanne: Operative Räume. Prozessarchitekturen im späten 19. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Medienwissenschaft 6.1 (2015), S. 33–43, URL: <https://zfmedienwissenschaft.de/heft/text/operative-raeume> (besucht am 01.10.2023), hier S. 42 f.

33 Vgl. ebd., S. 43.

34 Vismann: Akten (wie Anm. 30), S. 267.

cinematografische Konvention, die Jury in Gerichtsfilmern niemals zu zeigen. Dieser Platz bleibt für den Zuschauer-Richter frei.³⁵

Allgemein stellt sich die Frage nach der Entscheidung in der Verwaltung. Im idealen Zustand wird strikt nach festgelegten Regeln alles abgearbeitet – dann gibt es nichts, über das entschieden werden müsste. Die monokratische Organisation würde dann vorsehen, dass »unentscheidbare« Angelegenheiten eskaliert werden, immer eine Stufe der Hierarchie höher gehend. Die kybernetische Idee, menschliche Entscheidungen zu operationalisieren und zu automatisieren, läuft spätestens auf dieses Problem der Unentscheidbarkeit zu. Doch wenn man den Verwaltungsprozess dergestalt formatiert, dass dieser nur über entscheidbare Entscheidungen verfügt, dann werden sie zu reinen Trivialitäten, da sie auch berechenbar sind. Noch 1979 wurde, gänzlich kybernetisch, der Versuch angestellt, Verwaltung zu computerisieren. Nicht zufällig werden dann routinisierte Entscheidungen zum einfachen Fall für die elektronische Informations- und Datenverarbeitung. Sie werden informationstheoretisch, mathematisch-logisch modelliert und implementiert, »whether the decision-makers are aware of it or not.«³⁶ Für menschliche Entscheidungsträger bleibt die Frage offen, welche Konsequenzen aus einer Entscheidung folgen. Das Paradoxe an Entscheidungen ist, dass sie eigentlich über Unentscheidbares entscheiden, etwa wenn alle Optionen für gut befunden werden. Wäre nun etwa eine Option nach eingehender Analyse und Überlegung letztendlich doch die beste, so handelte es sich nicht mehr um eine Entscheidung, sondern um bloße *Berechnung* – um einen Automatismus.³⁷ Mehr noch: Genuine Entscheidungen sind notwendig kontingent und willkürlich, ansonsten sind sie bereits entschieden.³⁸

Daher auch das alltägliche Unbehagen gegenüber Verwaltungsappa-

35 Dies.: Medien der Rechtsprechung (wie Anm. 15), S. 221.

36 Inbar, Michael: Routine decision-making: The future of bureaucracy (Sage library of social research 74), Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1979, S. 98.

37 Vgl. Vismann, Cornelia; Weitn, Thomas: Einleitung, in: Dies. (Hrsg.): Urteilen/Entscheiden (Literatur und Recht), Paderborn/München: Wilhelm Fink Verlag, 2006, S. 7–16, hier S. 10.

38 Vgl. Hahn, Torsten: »Weiterfunktionieren«! Bürokratisches System, Medien und Entscheidung in Franz Kafkas *Das Schloß*, in: Balke, Friedrich; Siegert, Bernhard; Vogl, Joseph (Hrsg.): Medien der Bürokratie (Archiv für Mediengeschichte), Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2016, S. 99–107, hier S. 99.

raten: Manchmal erscheinen sie willkürlich, ja »sinnlos«, da sie nicht erwartbaren Regeln oder Prinzipien zu gehorchen scheinen. Umgekehrt erscheinen »triviale« Entscheidungen als überflüssig und zeitraubend, da der Prozess allein mehrschrittig abläuft. Aber eine komplexe Gesellschaft muss sich in einer bestimmten Art und Weise verwalten lassen, um nicht gänzlich zu diffrangieren. Schließlich zielt die bürokratische Verwaltung darauf, verschiedenste bürgerliche Angelegenheiten zentralisiert zu sammeln und über sie zu verfügen. Darum auch die Machtverteilung und -konzentration in den Verwaltungsapparaten. Darum auch die Entscheidungsmacht vieler Beamtinnen.

1.2 Aspekte der Selbstverwaltung

Verwaltung endet, wie bereits angedeutet wurde, nicht im Büro. Gouvernamentale Strategien zielten bereits in Reform-Preußen auf die vollständige Verwaltbarkeit des Menschen, adregiert als Bürger. »Die Integration aller [...] in den Staat durch die Möglichkeit, Beamter zu werden, löst schließlich das Reformziel ein, Untertanen in Staatsbürger zu verwandeln.« Selbstverwaltung als Leitbegriff.³⁹ So schließen sich weitere Techniken an, das Subjekt mit seinem ehemals gelehrigen Körper (Foucault) umzuformatieren – zu einem Subjekt *als* gelehrigem. So installiert sich das proto-kybernetische *feedback* dank Selbstverwaltungstechniken. Im Grunde dürfte es nicht verwundern, dass die Kybernetik im Geiste der Gouvernamentalität, deren Namensschwester sie ist, entstanden ist. Insofern könnte Kant als Proto-Kybernetiker gelten, der die Reflexivität des Subjekts zum Problem der Epistemologie machte. Wenn die Dinge sich nun, den Empirismus invertierend, nach dem Subjekt richten, dann werden sie konsequent zur Umwelt, die das kategorisierende und synthetisierende Subjekt sich erst wieder erschließen muss. Dinge an sich werden zum Rauschen und bleiben – kategorisch – unbestimmbar. Als zur Zeit Kants die Frage nach dem Subjekt neu gestellt wird, richtet sie sich ebenso auf sein Verhältnis zu sich selbst. Die philosophische Anthropologie Kants erprobt bereits die kybernetische Anthropologie. Subjekte, so Vismann, brächten sich hervor, indem sie sich selbst verwalteten, durch

■
³⁹ Vismann: Akten (wie Anm. 30), S. 227.

Rückkopplung des eigenen Handelns.⁴⁰

So findet sich die bürokratische Verwaltung im pädagogischen Programm Reform-Preußens wieder. Die Mutter als Schnittstelle zwischen Erziehungs- und Verwaltungsapparat gewinnt dabei an Bedeutung.⁴¹ Gleichzeitig soll die Pädagogik Staatsbeamte und -bürger produzieren, die im Ideal bereits beides sind: »Dahinter verbirgt sich nicht nur die effektive Idee, alle Staatsbürger durch Mitwirkung an der Verwaltung zu beteiligen, um so ihrem potentiellen ›Unwillen und Abneigung gegen alles, was die Regierung betrifft‹ zuvorzukommen, sie setzt zugleich das Erziehungsziel Reform-Preußens um.«⁴² Pädagogik als Programm, werdende, sich selbst verwaltende Subjekte an den Staat anzuschließen.

Und wenn 1817, am Ende dieser Gründerzeit, das preußische Kultusministerium den Staat selber und offiziell zur »Erziehungsanstalt im Großen« ernannt, ist der Kreis geschlossen. Ein Staat, der über seine Rechte und Strafen hinaus die moderne Möglichkeit universaler Disziplinierung ergreift, schließt notwendig einen Pakt mit der universalsten und »unentbehrlichsten Klasse von Staatsbeamten« die da Lehrerschaft heißt.⁴³

So regeln Erziehungsbeamtinnen das Lesen und Schreiben, zwei Fertigkeiten, »die auch für alle anderen Verwaltungs- und Staatsdiener unabdingbar sind.«⁴⁴ Die vierte und grundlegende Grundfrage der Philosophie Kants kann nun mit der Staatsfrage kurzgeschlossen werden. Die Frage, was der Mensch in seinem innersten Wesen *sei*, lässt sich nicht mehr so leicht von der Frage trennen, was er denn *sein sollte*. Disziplinartechniken und Kontrolldiskurse begleiteten die humanistischen Werte seit jeher. Dies sind die beiden Seiten der modernen Pädagogik: Erziehung zur Mündigkeit (nur) durch Anschluss an Medien. Der Kopierer erfüllt dabei den Zweck, Pädagogik und Kybernetik miteinander zu versöhnen und Schüler zur Selbststeuerung und -verwaltung zu erziehen.⁴⁵ Möglich wird ein individueller(er) Unterricht, der sich nicht mehr auf Lehrbücher und

40 Vgl. ebd., S. 235.

41 Vgl. Kittler, Friedrich A.: Aufschreibesysteme 1800·1900, 4., vollst. überarb. Neuauf., 1985 [Ndr. München: Wilhelm Fink Verlag, 2003], S. 68 f.

42 Vismann: Akten (wie Anm. 30), S. 227.

43 Kittler: Aufschreibesysteme 1800·1900 (wie Anm. 41), S. 74 f.

44 Ebd., S. 75.

45 Vgl. Lorenz, Thorsten: Die Schule des Büros. Die Verwaltung des Geistes durch Medi-

Lehrer*innen verlässt, sondern Arbeitsmaterialien in Papierform bereitstellt, die wiederum nur mit Bürotechniken zu bearbeiten sind. Wobei die Behauptung der »Individualität« des Selbstlernens Lügen gestraft wird, wenn man bedenkt, dass die bloße Medientechnik keine Individualität vorsieht. Überdies sorgt das frühe Erlernen von Kultur- und Medientechniken dafür, dass eine schnelle Akzeptanz der staatlichen Verwaltung eintritt – gleichzeitig verschleiern sie diesen Zweck. Handlungsfähigkeit und Mündigkeit durch Subjektivierung: Darin lässt sich eine ideologische Komponente erkennen. Denn wenn Beamte sich selbst verwalten, lösen sie jeden Gegensatz zur staatlichen Administration auf, so Vismann.⁴⁶ Der Staat sei also nicht mehr erkennbar an einer besonderen Staatspraxis, er agiere durch seine Beamten und damit virtuell durch alle alphabetisierten Individuen, nämlich durch Staatsbürgerinnen.⁴⁷ Selbst ideologiekritische Bewegungen werden in der Arbeitskultur nivelliert, wenn das gemeinsame Ziel »kreative Selbstverwirklichung« heißt.⁴⁸ Der Begriff des Managements, bereits in vielen Ländern installiert, zeugt davon; es geht immer auch um *self-management*. Und in den 1970er Jahren »integrierte das Organisationsmanagement auch all jene Anregungen, die die zeitgenössischen Alternativbewegungen mit ihrer Kritik am Kapitalismus geliefert hatten«.⁴⁹ Ähnlich gestaltet sich dies auch in der Wissenschaft: »Tatsächlich findet inzwischen auf allen Ebenen, von der Lehre über die Forschung bis zur Verwaltung, [...] ein zunehmend ausgefeiltes Zeit-, Ressourcen-, Projekt-, Personal-, Qualitäts- und Selbstmanagement statt.«⁵⁰ Dies auch deshalb, weil Rationalisierung eng verwandt ist mit Aufklärung.

■ en-Sekretariate, in: Balke, Friedrich; Siegert, Bernhard; Vogl, Joseph (Hrsg.): Medien der Bürokratie (Archiv für Mediengeschichte), Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2016, S. 141–150, hier S. 143.

46 Vgl. Vismann: Akten (wie Anm. 30), S. 228.

47 Vgl. ebd.

48 Vgl. Wolf, Burkhardt: Medien der Bürokratiekritik. *Paperwork* im Zeitalter der »Verwaltungskultur«, in: Balke, Friedrich; Siegert, Bernhard; Vogl, Joseph (Hrsg.): Medien der Bürokratie (Archiv für Mediengeschichte), Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2016, S. 41–51, hier S. 44.

49 Ebd.

50 Gugerli, David: Kybernetisierung der Hochschule. Zur Genese des universitären Managements, in: Hagner, Michael; Hörl, Erich (Hrsg.): Die Transformation des Humanen. Beiträge zur Kulturgeschichte der Kybernetik (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1848), Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2008, S. 414–439, hier S. 432.

Der Management-Trend reüssiert genau dann, als die kybernetischen Denkmodelle in verschiedene Arbeits- und Wissensfelder diffundieren. Die *managerial revolution* führte zum Ausbau der Verwaltung.⁵¹ Dies hat zur Folge, dass die eher »klassische« monokratische Organisation sich in eine polykratische verwandelte. Nicht mehr eine administrative Hierarchie (die politische Hierarchie mag hier unangetastet bleiben), vielmehr eine Versammlung fast aller universitärer Angehöriger als »periphere Mikromanager«, die teilhaben an der (Selbst-)Verwaltung: »Die Figur des [omnipotenten, T.P.] Managers [...] hatte sich zu verflüchtigen begonnen und ist dennoch ubiquitär geworden.«⁵²

Überall schließt sich der Kreis, selbst wenn er über Jahrhunderte andauert. Das Management-Subjekt wird zur Spätfolge für die über Jahrhunderte sich ausbildende und wirkende Bürokratie. Sie produziert sowohl gelehrige als auch lehrreiche Subjekte. Die Verwaltung um der Verwaltung willen ist das Signum der Moderne.

Durch Vordrucke, durch Lernformulare, die er in Form von Lückentexten ausfüllt, wird der Schüler Selbstbeobachter, aber auch fremdbegutachtet. Darin liegt der eigentliche Einbruch des Kopierers: Er macht aus Schülern Verwaltungsangestellte. Kopien kann man, ja muss man bearbeiten wie Akten, wie bürokratische Vorgänge. Man muss sie ausfüllen, etwas einsetzen, sie markieren. Es entsteht eine Bearbeitungswut. Die alten Schüler- und Studentenscriptorien sterben aus, denn es wird nicht mehr exzerpiert. Aus Zusammenfassungen werden Hervorhebungen mit Farboverlays durch Textliner, aus Ver-arbeitung wird Be-arbeitung, aus Autoren Sekretäre, aus Formulierungen Formulare, aus Arbeit Mit-Arbeit.⁵³

Dies alles suggeriert, dass der bürokratische Prozess flüssig verläuft und die rationale Idee der Verwaltung in sich konsistent erscheint. Dennoch birgt die Bürokratisierung systemimmanente »Fehler«. Torsten Hahn sieht in der Expansion des bürokratischen Systems eine Paradoxie: Bei maximaler Ausdehnung wird die Umwelt einverleibt, die zur Komplexitätssteigerung verhilft, dadurch aber beobachtet das System seine eigenen Operationen, welches selbst zu einer Operation führt.⁵⁴ Diese inwendige

■
51 Vgl. ebd.

52 Ebd., S. 439.

53 Lorenz: Die Schule des Büros (wie Anm. 45), S. 145.

54 Vgl. Hahn: »Weiterfunktionieren«! (wie Anm. 38), S. 104.

Spiegelung sorgt für ein (unendliches) Aufschieben – am Beispiel des Schlosses bei Kafka etwas zugespitzt veranschaulicht –, das sich öfters im Alltag zeitigt, wenn auch eher milde. »Was fehlt, sind Störungen, die dann informativ gemacht werden könnten – aber dafür bedarf es einer Umwelt.«⁵⁵ Zudem ist der geregelte und daher algorithmisierbare Arbeitsablauf dafür anfällig, durch unvorteilhafte Irritation für unerwünschte Effekte zu sorgen. Die oft bescheinigte Inflexibilität im geregelten, laufenden Betrieb sieht systematisch keine Störung vor, da einem festgeschriebenen Prozess nur (vor-)bestimmte Bedingungen und Zustände bekannt sind. Tritt nun etwa trotzdem eine Irritation auf, so könnte ein in der Vergangenheit erfolgreich durchgeführter Ablauf – auch als *trained incapacity* bezeichnet – unter diesen veränderten Bedingungen falsche und/oder den Betrieb aufhaltende Resultate hervorbringen: »An inadequate flexibility in the application of skills will, in a changing milieu, result in more or less serious [sic] maladjustments.«⁵⁶ Die Aktenhäufung in einem bürokratischen Apparat kann ebenso zu unerwünschter Lahmlegung führen: »Weil Buchstaben töten, sollen Verwaltungsbeamte nicht daran kleben.«⁵⁷ Wo Akten sich vermehren und nicht verringern, scheint eine fehlende Selbstständigkeit ihr Unwesen zu treiben: »Dem Reichsfreiherrn vom Stein gilt Aktenvermehrung als Zeichen mangelnder Selbstständigkeit, und ›Schein- und Aktentätigkeiten‹ sind für ihn Synonyme.«⁵⁸ Dass selbst Reform-Preußen diesen inneren Widerspruch beobachtet – »Schreibmaschine« statt Schriftsteller-Subjekt⁵⁹ –, zeugt letztendlich davon, dass der pädagogische Versuch, selbstständige und mündige Staatsbeamte zu produzieren, einfach daran scheitert, das bisschen »Seele« (oder kybernetisch: *self-observation*) in einer durch und durch mediatisierten Umgebung zu installieren, weshalb Friedrich Kittler schon oft genug diesen »blinden Fleck« erwähnte. Was vom Stein ersehnte, ist das Prinzip der Verantwortung, die sich idealiter überall verteilen und übertragen ließe, damit die »Regierungsmaschine« fehlerfrei funktioniert. Und Verantwortung findet sich genau dort, wo verwaltet wird. Doch die kontinuierliche Über-

55 Hahn: »Weiterfunktionieren«! (wie Anm. 38), S. 104.

56 Merton, Robert K.: Bureaucratic structure and personality, in: Merton, Robert K. u. a. (Hrsg.): Reader in bureaucracy, New York, NY: Free Press, 1952, S. 361–371, hier S. 364.

57 Vismann: Akten (wie Anm. 30), S. 234.

58 Ebd.

59 Vgl. ebd., S. 234 f.

tragung von Verantwortung aus autonomen Bereichen in Ämter und Organisationszentralen, in denen sie sich akkumuliere, würde in engem Zusammenhang mit der Ausdehnung rationaler Denkformen erfolgen, schreibt Henry Jacoby: »Die rationale Verwaltungstechnik aber kann zu der eigentlichen gesellschaftlichen Vernunft, deren Bestimmung allerdings von Wert- und Zielsetzungen abhängt, durchaus in Widerspruch treten.«⁶⁰

Darum sollte es nicht überraschen, dass die Bürokratiekritik seit jeher die Bürokratisierung begleitet; sie ist kein postmodernes Phänomen. Dennoch aktualisiert sie sich mit jeder dispositiven Veränderung des Verwaltungsapparats: »Als Wort war ›die Bürokratie‹ mithin immer schon so polemisch wie als Sache reformbedürftig. Zur Bürokratie gehörte von jeher ihre Kritik.«⁶¹ In der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts vermengen sich kybernetische und arbeitsreformerische Ideen und bilden laut Burkhardt Wolf die »Verwaltungskultur«.⁶² Informelle Interaktion unter Beamtinnen soll Teil der allgemeinen Verwaltung sein, um damit wieder das bisschen »Seele« in einer Büromaschine zu installieren. Einzug hält aber die kapitalistisch und gouvernemental informierte *managerial revolution* in die Büros. Somit kommt es zu einer doppelten Bürokratisierung: »[E]inerseits zur alles erfassenden Regulierung des globalen Markts [...], andererseits zur Auslagerung des vormals amtlich erledigten Papierkrams in die digitale Selbstverwaltung des E-Governments.«⁶³ Jedes Subjekt hat sich auf die Verwaltung der eigenen Person vorzubereiten, wenn es nämlich vorformatierte Formulare auszufüllen hat, noch *bevor* es den Behördengang initiiert. Wir bewegen uns weiterhin im Kreis. Überraschenderweise stellten sich Kybernetiker die Frage, wenn auch nur rhetorisch, welchen Zweck dann noch die Computerisierung für die Verwaltung hat: »It will be recalled that in the opening pages of this book I have argued that it might be both feasible and necessary not only to model, but also to computerize certain processes of bureaucratic decision-making. Paradoxically [...] the reader might justifiably wonder whether the computerization task is not redundant.«⁶⁴

■
60 Jacoby: Die Bürokratisierung der Welt (wie Anm. 8), S. 290.

61 Wolf: Medien der Bürokratiekritik (wie Anm. 48), S. 41.

62 Vgl. ebd., S. 42.

63 Ebd., S. 45.

64 Inbar: Routine decision-making (wie Anm. 36), S. 191.

2 Der Computer, eine Fortführung der Bürokratie – Spielpraktiken als »bürokratische« Praktiken

Mein Körper ist der Ort, von dem es kein Entrinnen gibt, an den ich verdammt bin. Ich glaube, alle Utopien sind letztlich gegen ihn geschaffen worden, um ihn zum Verschwinden zu bringen. Worauf beruht denn das Ansehen, die Schönheit, die Faszination der Utopie? Die Utopie ist ein Ort jenseits aller Orte, aber ein Ort, an dem ich einen körperlosen Körper hätte, einen Körper, der schön, rein, durchsichtig, leuchtend, gewandt, unendlich kraftvoll, von grenzenloser Dauer, von allen Fesseln frei, unsichtbar, geschützt und in ständiger Umwandlung begriffen wäre. Es könnte durchaus sein, dass die allererste und unausrottbarste Utopie die eines körperlosen Körpers war. Das Land der Feen, das Land der Kobolde, der Geister, der Zauberer ist das Land, in dem der Körper sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, es ist das Land, in dem Wunden mit einem Zauberstab blitzschnell geheilt werden, es ist das Land, in dem man von einem hohen Berg stürzen kann und dennoch heil unten ankommt, es ist das Land, in dem man sichtbar ist, wenn man mag, und unsichtbar, wenn man es will.⁶⁵

Michel Foucault beschreibt hier nicht nur eine Utopie.⁶⁶ Die ersten Cyber-Manifeste betonten das Sich-freimachen des menschlichen Geistes von

65 Foucault, Michel: Der utopische Körper. Radiovortrag France Culture (21. 12. 1966), in: Die Heterotopien. Der utopische Körper. Mit einem Nachwort von Daniel Defert, Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2005, S. 23–36, hier S. 26.

66 Obwohl die digitale Spielwelt, mit Foucault gesprochen, als utopischer Raum gelten könnte, existiert auch die Position, von Heterotopien auszugehen. Nach Foucault ist ein heterotopischer Raum allerdings ein wirklicher, der sich mehr oder weniger örtlich abstecken lässt. Inwiefern das Computerspiel Heterotopien und/oder Utopien hervor-

seinem Gefängnis namens Körper. Sie speisten aus dem Körper-Geist-Dualismus, der beide Terme überhaupt erst gegenüberstellt und sie im nächsten Schritt zum ontologischen Problem macht, und aus der Fantasie, mittels Technik ebendieses Problem zugunsten des Geistes ein für allemal zu lösen: Der Körper wäre immer nur ein Anhängsel gewesen. Diese ziemlich theologisch anmutende Idee hatte jahrelangen Bestand, ehe (queer-)feministische Kritik am Logozentrismus das Grundproblem wieder aktualisierte. Donna Haraways *cyborg manifesto* zeugt von den Problematisierungen von Körper, Geschlecht und Geist.⁶⁷ Computerspiele – als ästhetische Artefakte, die Teil der digitalen Sphäre sind – könnten auch als ausgewiesene Medien ebendieses Problemfeldes gesehen werden. Somit wäre der Computer danach zu befragen, welche (neuen) Ästhetiken, Kinetiken und Logiken er überhaupt erst ermöglicht und inwiefern ein Computerspiel, als Fragment der neuen digitalen Kultur, »Spuren« dessen hinterlässt, was die neuen technologischen Bedingungen ausmacht.

Interessant ist die Verwandtschaft der Begriffe *Management* und *Administration*. Im Englischen wird die ›Verwaltung‹ sowohl in der Informationsverarbeitung als auch in der Bürotätigkeit (und beide Bereiche haben sich bereits gegenseitig durchdrungen) synonym verwendet. *Administration by the governing authority, admins for computer systems*. Das *management* fügt sich dieser in Form von neoliberaler Selbstverwaltung – oder vielmehr informiert es diese. Nach GamesCoop richte die Computerspiel-forschung ihren Blick auf die Ludizität, Narrativität, (Inter-)Medialität, Bildlichkeit und Auditivität des Computerspiels, ebenso gehe es ihr um die Darstellungen seiner Geschichte, seines Designs, seiner Identitäts- und Genderkonstruktionen und um seine »Diffusion in die Pop(ulär)kultur.«⁶⁸ Als junge Disziplin versuchen die Game Studies medientheoretische sowie medienanalytische Perspektiven auf den Gegenstand einzunehmen.

■

bringt, wird in der Forschung ausgiebig diskutiert. Siehe auch Zurschmitt, Christof: Spiegel im Spiegel. Heterotopischer Raum im Computerspiel und seine Reflexion, in: Elia-Borer, Nadja u. a. (Hrsg.): Heterotopien. Perspektiven der intermedialen Ästhetik (MedienAnalysen), Bielefeld: transcript, 2013, S. 609–621.

67 Siehe Haraway, Donna: A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late 20th Century, in: Weiss, Joel u. a. (Hrsg.): The International Handbook of Virtual Learning Environments, Dordrecht: Springer Netherlands, 2006, S. 117–158, DOI: 10.1007/978-1-4020-3803-7_4.

68 GamesCoop: Theorien des Computerspiels zur Einführung (Zur Einführung 391), Hamburg: Junius Verlag, 2012, S. 10.

Da digitale Spiele mehr und mehr an popkultureller Signifikanz gewinnen und Spielkulturen hervorbringen, die wesentlich an neueren Kulturtechniken teilhaben, erscheint es mir sinnvoll, grundlegende ludologische Erkenntnisse und Problemfelder zu skizzieren, ehe ich in der Analyse auf die Logik, Kinetik und Ästhetik eines bestimmten Computerspiels eingehe. Zunächst soll untersucht werden, inwiefern Verwaltung in diesen Komplex ›Computerspiel‹ hineinspielt.

2.1 Phänomen Computerspiel – Ästhetik und Logik

Die Bildlichkeit des Computerspiels ist »doppelflächig«: Zum einen ist das Computerbild Ergebnis eines Codes, der erst dafür sorgt, dass ein für uns sichtbares Bild entsteht; zum anderen ist dieses sichtbare Bild für sich irreduzibel, denn dann könnte nicht mehr von ›Bild‹ gesprochen werden. Beide »Flächen« sind jedoch festzustellen: Es gibt kein Computerbild ohne Code, das wiederum auf die Bildlichkeit nur verweisen kann und selbst kein Bild darstellt. Das sinnliche Element lässt sich aber nicht auf den Code reduzieren.⁶⁹ Dieser Versuch, Computerspiele allgemein auf den Code bzw. auf die Spiellogik (Spielregeln) zu reduzieren, ist anfänglich von den Ludologen angestellt worden, in Abgrenzung zu den Narratologinnen. Jedoch verengt man den theoretischen Blick all zu sehr, möchte man nur die Spielweise eines Spiels untersuchen. Schließlich ist das Interface ›Computerbild‹ Bestandteil der Spielerfahrung: Denn hier erst schließen sich die Spieler□innen an den Computer an, vordergründig über die visuelle Komponente. Somit wird das Computerbild zur Schnittstelle, die Handlungen und Erfahrungen ermöglicht. Als »sichtbare Manifestation eines digitalen, operativen Codes, der die Trennung von Ausführung (Aktion) und Darstellung (Repräsentation) unterläuft«,⁷⁰ ist das Computerbild sowohl Teil der Spielhandlung als auch der Spielästhetik.

Das spielende Subjekt unterwirft sich gegebenen Subjektpositionen, die ein Spiel als Angebot aufweist. Damit ist gemeint, dass das Subjekt

■
69 Vgl. Wiemer, Serjoscha: *Das geöffnete Intervall. Medientheorie und Ästhetik des Videospieles*, Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2014, S. 37.

70 GamesCoop: *Theorien des Computerspiels zur Einführung* (wie Anm. 68), S. 143.

Teil des Spielprozesses wird, und das insofern, als es handelnd das Spielgeschehen bestimmt bzw. verändert. Gleichzeitig ist es in seiner Handlung und Erfahrung der Spiellogik und -ästhetik unterworfen. Nicht jedes Spiel bringt ein handlungsmächtiges oder planendes, strategisches Subjekt hervor. Trotzdem bleiben die unterschiedlichen Aneignungsprozesse komplex und teilweise individuell, sodass verschiedenste Subjektpositionen möglich sind.⁷¹ Außerdem ist die Räumlichkeit im Computerspiel vielschichtig. Christof Zurschmitt beschreibt, wie die Präsenz der Spielerin in den virtuellen Raum projiziert wird, meist mithilfe eines Avatars; so ist der Spieler in dreifacher Weise räumlich involviert, nämlich handelnd, wahrnehmend und atmosphärisch-spürend.⁷²

Insgesamt gestaltet sich die Ästhetik des Computerspiels vielfältig. Die Bild-Körper-Beziehungen und hybriden Subjektivierungen eröffnen ein reiches Analysepotenzial, allerdings lassen sie sich nie in Gänze betrachten, sondern nur fragmentarisch und mit dem Versuch, Tendenzen und Strukturen offenzulegen.⁷³ Das Computerspiel als Forschungsgegenstand ermöglicht das Untersuchen von (neuen) Körper- und Selbsttechniken, die für das Verstehen der post-postmodernen Subjektivität sich als wegweisend offenbaren:

Die Möglichkeiten ästhetischer Ausgestaltung sind immens. Immer wieder kommt es auf die unterschiedlichen Verknüpfungen von audiovisuellen Erscheinungen mit den vielfältigen taktil-kinästhetischen Interpretationen an, die im Spielverlauf evoziert werden. In welchem Umfang und welchen Registern fordern die Spiele die Aktivierung unseres Körpergedächtnisses? Welche Möglichkeiten der kinetischen, taktilen oder sonstigen körperlichen Einflussnahme bieten sie? Wie werden Rhythmus, habitualisierte Gesten oder die Koordination von Auge und Hand einbezogen?⁷⁴

Wie bereits aufgezeigt wurde, ist der bürokratische Prozess mit einem Computer vergleichbar. Michael Inbar geht sogar von einem »sozialen Computer« aus, wenn er die ideale Form von Bürokratie beschreibt: Ein System, in dem Problemlösungen und Entscheidungen routinisiert wur-

■

71 Vgl. Wiemer: Das geöffnete Intervall (wie Anm. 69), S. 252 f.

72 Vgl. Zurschmitt: Spiegel im Spiegel (wie Anm. 66), S. 614.

73 Vgl. Wiemer: Das geöffnete Intervall (wie Anm. 69), S. 252 f.

74 Ebd., S. 153.

den.⁷⁵ Tatsächlich wurden die ersten Großrechner für Berechnungen auch im Bereich der Verwaltung verwendet. Da der Computer automatisiert und regelgeleitet ist, fällt die Übertragung sowohl technisch als auch ideologisch überhaupt nicht schwer. Auch die Desktop-Ästhetik ist von den damals weit verbreiteten Büroumgebungen informiert. So werden aus papierenen Akten »an der Schnittstelle zwischen Computer und Benutzer Akten-*icons*«,⁷⁶ also *files*, die in *folders* abrufbereit ruhen. »Bis in die Nomenklatur sind Computer-Oberflächen so eingerichtet, dass Benutzer die ihnen vertraute Welt der Aktenführung auf dem Monitor wiedererkennen.«⁷⁷ Dies nicht zufällig, da eine »intuitive« Benutzeroberfläche darauf setzt, aus dem Erfahrungswissen der Benutzer□innen schöpfen zu können – und sei es in diesem Fall bloße Spiegelung. So werden die PCs daheim zur Büroassistentin, die das Scharnier zwischen Verwaltung(sstaat) und Individuum bildet. »Wenn jedermann ein gesamtes Sekretariat verdichtet im PC vorfindet, vollzieht sich am *Personal Computer* wiederum das Grundgesetz der Bürokratie, wonach die administrativen Techniken jeweils vom Staat auf das Individuum übergehen: [...] vom ersten Einsatz der Großrechner im Verteidigungsministerium zum *desktop* [sic] daheim.«⁷⁸

Dennoch stellte sich bereits zur Zeit der Kybernetik das Problem, ob und inwiefern Entscheidungen überhaupt technisch implementierbar sind. So »legte [die Rechtsinformatik, T. P.] sich die Frage vor, warum eine Entscheidung im Recht aller Prozeduralisierbarkeit zum Trotz letztlich nicht als ein vorhersehbarer, berechenbarer Vorgang gestaltet werden kann.«⁷⁹ Entscheidungen bleiben kontingent und un-berechenbar, und werden sie doch technisch implementiert, so sind sie nicht mehr genuin. Dass gerade das computerisierte Entscheiden zum bleibenden Problem der AI-Forschung in der Automobilindustrie wurde, deutet darauf hin, dass das kybernetische Phantasma sich nicht nur in der Selbst- und Fernsteuerung erschöpft. Computerspiele bedienen das »bürgerliche« Subjekt, das sich souverän und frei in seiner Entscheidung wähnt. Weil sie den Spieler öfters vor die Wahl stellen, suggerieren sie eine (spieltechnische)

■
75 Vgl. Inbar: Routine decision-making (wie Anm. 36), S. 13.

76 Vismann: Akten (wie Anm. 30), S. 334 (Herv. i. Orig.).

77 Ebd., S. 334 f.

78 Ebd., S. 335 (Herv. i. Orig.).

79 Vismann; Weitlin: Einleitung (wie Anm. 37), S. 13.

Ermächtigung im Spielvollzug, die lustbehaftet ist. Sie verschleiern, so könnte man mit Nohr argumentieren, den Verlust von Entscheidungsfreiheit, indem sie das Subjekt zum (scheinbaren?) Handeln »ermächtigen«. Serjoscha Wiemer bezeugt den Übergang von der Entscheidungsmacht eines Individuums zu der (technobiologischen) Simulation und Algorithmisierung von Populationen.⁸⁰ Nicht mehr ein Einzelnes soll entscheiden, sondern Vielheiten im Sinne einer Komplexität, die an sich schwer zu berechnen, vielleicht aber zu simulieren ist. Post-Souveränität der Akteurin im Reich der Virtualität.⁸¹

Das *gameplay* ist Ergebnis einer kybernetischen Verschaltung von Spieler*innen und Spiel. Gleichzeitig ist es Ausdruck eines alltäglichen Cyborgs: »For Haraway the cyborg is a means of conceptualizing subjectivity which disrupts the myth of the concrete, stable and bounded subject of the Enlightenment tradition. [...] [I]n gameplay there is only player and game, inseparable and irreducible.«⁸² Aber wie ist dieser Cyborg beschaffen?

2.2 Nohr und die »ideologische Maschine«

Wenn die Verschaltung zwischen Mensch und Computer sich vollzieht, so bilden sie zusammen einen Cyborg. Input-Output-Zyklen, ästhetische und ethische Vollzüge, gegenseitiges (Re-)Konfigurieren und Verhandeln: Das Subjekt handelt »maschinisch«, der Computer ist an ihm affektiv beteiligt. Ein kybernetischer Organismus, der Organizität und Maschinität transzendiert, der bestimmte Handlungsmodalitäten hervorbringt und Erfahrungspotenziale (ständig neu) gestaltet. Das Individuum unterwirft und konstituiert sich zum Subjekt insofern, als Computerspiele »Subjektivierungsmaschinen« bilden.⁸³ Die Subjektivierung erfolgt anhand von

80 Vgl. Wiemer, Serjoscha: Von der Matrix zum Milieu. Zur Transformation des Entscheidungsbegriffs zwischen homo oeconomicus und evolutionärer Auslese, in: Conradi, Tobias; Hoof, Florian; Nohr, Rolf F. (Hrsg.): Medien der Entscheidung (Medien/Welten), Münster: Lit Verlag, 2016, S. 23–46, hier S. 25.

81 Vgl. ebd.

82 Dovey, Jon; Kennedy, Helen W.: Game cultures. Computer games as new media (Issues in cultural and media studies), Maidenhead, Berkshire: Open University Press, 2006, S. 109.

83 Vgl. Dyer-Witheford, Nick; de Peuter, Greig: Games of Empire. Global capitalism and video games (Electronic Mediations 29), Minneapolis, MN/London: University of

Interfaces, die die Handlungsweisen (mit)bestimmen; sie reichen von der augenfälligen Audiovisualität (die sich wiederum weiter untergliedern ließe) über die Peripherie (Maus, Tastatur, aber auch Gamepad, Joystick, biometrische Sensoren, die den Körper zum Cyborg-Interface machen) bis hin zum *gameplay* selbst, das durch seine jeweilige Konfiguration eine Reihe an Subjektpositionen anbietet bzw. ermöglicht. Diese Subjektpositionen sind wiederum kulturell, sozial, historisch, aber auch ideologisch informiert: Sie sind Teil einer Gesellschaft, die Individuen anrufen, sich zu unterwerfen.⁸⁴ Gleichzeitig spiegeln und normalisieren sie Handlungen, die das Subjekt zum integralen und integrierbaren Bestandteil einer neoliberalen Gesellschaft machen – »not to mention the rapid shedding and swapping between identities that is such an important aptitude of workers in ›flexible accumulation‹.«⁸⁵ Ähnlich zeichnet Rolf Nohr das Bild des Computers und seiner Spiele. Ihm zufolge verschleierte das Spielen die disziplinierenden, ja abrichtenden Funktionen der Bedienung des Computers. Und weil sie dies erfolgreich kaschieren können, könne man sie »ideologisch« – ganz im Sinne der Apparaturtheorie – nennen.⁸⁶

Diese Form der ›Naturalisierung‹, mit Nohr gesprochen, kann immersive Effekte zeitigen: Das Subjekt erfährt das Spiel als »Fenster in eine andere Welt«, in der die Utopie Foucaults gänzlich zu sich selbst kommt. Dabei stellt sich die Frage, welche Freiheitsgrade dem spielenden Subjekt überhaupt zugesprochen werden können, wenn es in dieser Konstellation den Regeln und Affordanzen des Computers nur folgen oder sich zu ihnen verhalten kann – niemals aber »frei« darüber verfügt, *wie* es spielt. Gibt es kein richtiges Spielen im falschen?⁸⁷

Wesentlich für das Unterwerfen des Subjekts scheint die Kommodifizierung zu sein. Der *personal computer* trägt es bereits namentlich in sich: Das Arbeitsgerät wird als persönliches angeeignet, und das nicht nur durch seine Platzierung im eigenen Büro oder Heim, sondern ebenso durch das sukzessive Erlernen verschiedenster Arbeits- und Selbsttechniken. Welche Handlungen kann ich überhaupt ausführen? Was erlaubt mir der

■ Minnesota Press, 2009, S. 192.

84 Vgl. ebd.

85 Ebd.

86 Vgl. Nohr, Rolf F.: Die Natürlichkeit des Spielens. Vom Verschwinden des Gemachten im Computerspiel (Medien'Welten 10), Münster: Lit Verlag, 2008, S. 164.

87 Ebd., S. 15.

PC in diesem geöffneten Fenster? Wie kann ich diese Datei bearbeiten? Welche Tastaturkürzel sollte ich unbewusst beherrschen, um effizient arbeiten zu können? Dabei ist es für den Nutzer völlig unerheblich, was genau den Computer als Computer, also in seiner Gemachtheit, ausmacht. Er bleibt als ›Zeug‹ stets zuhanden, wie Heidegger sagen würde. Der Computer invisibilisiert sich gerade in dem Moment, in dem er »fehlerfrei arbeitet«. »So wie sich dort [im Kino, T.P.] die dispositiv-technische Anordnung von Projektion, Saal und Leinwand zum ›Fenster zur Welt‹ naturalisiert und den Aufführungscharakter und die ›Gemachtheit‹ des Filmischen verunsichtbart, gerade so agiert auch das Computerspiel an der Verunsichtbarung seiner technischen ›Gemachtheit‹.«⁸⁸ Es wird nicht das Spielen selbst verschleiert, sondern das technisch-rationale (und ökonomische) Verarbeiten, das die Spielerin einübt: »Vielmehr meint diese ›Verunsichtbarung [...]‹, dass jedes Spielen uns [...] in die Prozessierung von Texten und Bildern als Arbeitsprozess eingewöhnt, unsere Reaktionszeiten und Fingerfertigkeiten an die Maschinen anpasst und uns somit Arbeit und Freizeit ganz im ›produktions-ökonomischen‹ Sinne miteinander versöhnt.«⁸⁹ Arbeit wird zur Freizeit und umgekehrt. Dieser Umstand werde also ausgeblendet. So stellen Internalisierungsstrategien der Arbeitswissenschaft Immersion her,⁹⁰ die den Spieler in einen »unsichtbaren« Arbeiter überführt. »Arbeit« an sich selbst, für eine zukünftige oder bestehende Arbeit am Computer. Die Disziplinierung erfolgt nun vielmehr lustbehaftet und völlig unterschwellig, statt, wie es Foucault noch am Beispiel des *Panopticons* beschrieb, extern auf einen (idealen) Punkt namens Aufseher zurückführbar zu sein, wobei selbst die Funktion des Aufsehers bereits durch das Sich-ständig-beobachtet-fühlen automatisierbar (und internalisierbar) ist.⁹¹ Die Arbeitswissenschaft tut das ihrige und koordiniert Körperbewegungen zu vielgliedrigen »Handlungseinheiten«, die zeitlich komprimiert werden, um die Effizienz zu steigern. »Aus dem ›rhythmus-disziplinierten‹ Körper des Arbeiters formt sich das ›Management des Selbst‹ wie es vielleicht am frühesten noch James Burnham

■
88 Nohr: Die Natürlichkeit des Spielens (wie Anm. 86), S. 41.

89 Ebd.

90 Vgl. ebd., S. 108.

91 Vgl. Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, 16. Aufl. (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 184), 1977 [Ndr. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2007], S. 256 ff.

1941 mit seinem Buch ›The Managerial Revolution‹ kritisch reflektiert. Die (repressive) Form der externen Steuerung durch Rhythmisierung geht über in eine (selbstdisziplinatorische) Form des internalisierten *self-managements*.⁹²

So verspricht auch die körperlose Utopie der *cyber-evangelists* der 1990er Jahre ihr Versprechen, dass die Virtualität im Wesentlichen geistig steuerbar wäre. Der Körper wird subtiler eingenommen und bearbeitet als im Panoptikum: Vor dem Bildschirm sieht sich das Subjekt höchstens selbst, jedoch keine Aufseherin. »Verkörperlichung« durch Anpassung der Technik an das Subjekt, gleichzeitig Assimilation des Subjekts an die Maschine: Der Cyborg ist ein körperlicher.⁹³

Nohr spitzt dieses Verhältnis zwischen Subjekt und Maschine zu, indem er, wieder einmal der Apparaturtheorie folgend, der Technik Verblendung der Welt Darstellung vorwirft.⁹⁴ Durch die aktive Beteiligung arbeitet das Subjekt mit an der Naturalisierung und sorgt so dafür, dass es sich seines »eigentlichen« Zustandes nicht bewusst wird.⁹⁵ Weil Computerspielen Spiel bedeutet, werden arbeitsrelevante Prozesse und Handlungen nicht als solche erfahren. So lernt der Spieler, *problem solving* nicht nur im Spiel, sondern auch bei nicht-spielerischen Problemen anzuwenden: »Eine unbekannte Software oder eine unbekannte Applikation wird von vielen geübten Computerbenutzern durch ›Herumspielen‹ im Rahmen einer generellen Handhabungsfähigkeit mit einer konventionalisierten ›usability‹ von Software ›eingeübt‹.«⁹⁶

Einübung meint hier Wiederholung.⁹⁷ Und wie bereits die uralte Sentenz bezeugt, ist die Wiederholung die Mutter von Lernen überhaupt, ebenso (glücklicherweise) kybernetisch operationalisierbar. Da treffen sich auch ›Spiel‹ und ›Schule‹ für die gar nicht so neue Medienpädagogik des 21. Jahrhunderts, der der (spielerische) Anschluss an die Medien als Grundsatz gilt, noch einmal glücklicher zusammen im *ludus*. So, wie es schon bei den alten Griechen *παιδία* (Erziehung, Ausbildung) und *παιδία*

■
92 Nohr: Die Natürlichkeit des Spielens (wie Anm. 86), S. 119 (Herv. i. Orig.).
93 Vgl. ebd., S. 125.
94 Vgl. ebd., S. 164.
95 Vgl. ebd.
96 Ebd., S. 187.
97 Vgl. ebd., S. 191.

(kindliches Spiel) heißt und nur im Gesprochenen zu unterscheiden ist,⁹⁸ ist das Bestehen der Lebensweisheit bereits im kybernetischen Programm programmiert. *Repetitio est mater ludorum.*

Und einmal durch Wiederholung Eingebühtes lässt sich schwer ablegen. Diese formidable Macht schreibt sich in den Körper des Subjekts ein und wirkt für es wie eine zweite Natur. Für Nohr scheint ein Aufbrechen dieses Komplexes fast gar nicht möglich zu sein. Eine rein »inhaltliche« (symbolische) Auseinandersetzung mit dem Computerspiel würde nichts an der technischen Konfiguration ändern.⁹⁹ Andererseits könnte man sich die Frage stellen, ob nicht bereits in der Wiederholung auch eine Verschiebung im Sinne Derridas und Butlers denkbar wäre. Schließlich haben nicht nur Techniken und Körper, sondern auch Diskurse am »Dispositiv Computerspiel« teil.¹⁰⁰ Es bleibt eine offene Frage, inwiefern einzelne Subjekte in der Lage wären, sich davon zu befreien; wenn Nohr schreibt, dass diese Aneignungsprozesse und Invisibilisierungsstrategien sehr effektiv und »unschuldig« wirken, dann bleibt für »dissidentes« Spielen wenig Platz, da Handlungsformen und Bedeutungspraktiken kaum gegen die Diskurse anspielen können:

Dies vor allem nicht, wenn diese Handlungsformen sichtbar und erkennbar einem vorgeblich dominanten Gebrauch widersprechen, wie er von einer instanzbasierten Hegemonie oder Ideologie vorgegeben würde. Dies vor allem, wenn der »eigentliche« diskursive und dispositive Handlungsmechanismus der Spiele so viel unsichtbarer und naturalisierter ist als angenommen. Vielmehr wäre anzunehmen, dass die dissidenten Handlungsformen nurmehr wieder kompensative und diskursstabilisierende Formen sind. Kurz gesagt: Formen widerständigen Handelns sind zu guter Letzt keine antihegemonialen Formen, sondern immer alternative Diskurspraktiken, die vom Diskurs selbst »in Gang gesetzt werden«, um seine eigene Funktionalität zu garantieren.¹⁰¹

Davon wäre auch die Entscheidungsfreiheit (diskursiv) betroffen. Wenn das Subjekt zum input-generierenden »Anhängsel« des Computerspiels

■
98 Die alten Griechen haben die Betonung stets nur gesungen bzw. gesprochen. Derridas *différance* greift hier streng genommen nicht.

99 Vgl. Nohr: Die Natürlichkeit des Spielens (wie Anm. 86), S. 206.

100 Vgl. ebd., S. 214.

101 Ebd.

wird, dabei aber irgendeine Form von »Freiheit« spüren soll, dann lässt sich dieser Zustand als ideologisch beschreiben. »Who is the primary decision maker in games—the player or the machine?«¹⁰² ist wohl die Kernfrage aus kybernetischer Sicht. Steuerungsfragen sind immer auch Entscheidungsfragen. Und Entscheidbarkeit steht zur Disposition, wenn sie Teil des Spielprozesses ist. Es mag sein, dass das Entscheiden in vielen Spielen und Spielgenres zentral ist,¹⁰³ doch damit ist das Problem für Spielende nicht gelöst. Wie ließe sich dieses paradoxe Phänomen – spielerische Entscheidungsfreiheit, computerisierte, also durchregelte Spielabläufe – genauer beschreiben?

Zunächst zeichnet Nohr die (wohl üblichen) Ökonomisierungsprozesse von Arbeit allgemein. Die durchrationalisierten Automatisierungsprozesse von menschlich-physischer Arbeit bei Taylor und Gilbreth wurden bereits so strukturiert, dass sie algorithmisierbar waren.¹⁰⁴ Schon das Ordnen von Arbeitsschritten und -bewegungen folgte der Ratio eines Automaten, die, abstrakt genug, sehr leicht übertragbar ist; so verfolgt Nohr den Übergang zur Automatisierung von »geistigen Tätigkeiten«, allen voran vom Entscheiden.¹⁰⁵ Diese Fähigkeit ist gerade deswegen so bedeutend, weil sie Teil der Verwaltung eines gesamten Produktionskomplexes ist. Arbeitsorganisation und Verwaltung von Input und Output von Waren sind Managerfertigkeiten. Und wenn im Kapitalismus das Kapital zum Subjekt wird, sind sogar Manager an der Führungsspitze ökonomisier- und automatisierbar. Das Kapital ist in der Lage, alles für sich zu verwerten. Der Neoliberalisierungsschub konnte sich, wenn man Nohr folgt, mit dem kybernetischen Programm verquicken, schon allein weil die Ökonomik als Teildisziplin stets beteiligt war. Programmierbare Entscheidungen waren in den 1960er Jahren nicht nur für die Wirtschaft lukrativ; Militär, Pädagogik und die allgemeine Gesellschaft waren Adressaten als auch Interessenten.¹⁰⁶ Als diese neue »epistemology [of decision making, T.P.] spread through industrialized societies, a discursive shift

■
102 Nohr, Rolf F.: The development of *decision support systems* in the 1960s as antecedent of »AI-Rationality«, in: Eludamos. Journal for Computer Game Culture 10.1 (2019), S. 67–90, DOI: 10.7557/23.101, hier S. 67.

103 Vgl. ebd.

104 Vgl. ebd., S. 74.

105 Vgl. ebd.

106 Vgl. ebd., S. 74 f.

began to occur in many tangential ›spaces of action,‹ a shift characterized by a hybridization of military, economic, pedagogical, and psychological operationalization designed to amalgamate and naturalize the computerization of human decision making.«¹⁰⁷ Diese Computerisierung kann jedoch nur erfolgen, wenn Entscheidbarkeit mathematisiert wird, um schließlich algorithmisierbar zu werden. Jedoch können mathematische Modelle das spontane Entscheiden eines Menschen schwer bis gar nicht in berechenbare Formeln überführen, wie bereits die vielen gescheiterten Versuche der mathematischen Spieltheorie nahelegen.¹⁰⁸ Die Problematik stellt sich bereits in der »Systematik« der Modellierung: Am Beispiel des Gefangenendilemmas werde vielmehr für die intersubjektive Entscheidungsfindung optimiert, weniger für die darin involvierten Subjekte.¹⁰⁹ So entstehen teilweise absurde Entscheidungsempfehlungen für das einzelne Subjekt. Sukzessive wurde dieser »Störfaktor« zugunsten einer nun subjektbefreiten »(evolutionären) Spieltheorie« liquidiert.¹¹⁰ So kommt es, dass die Verwissenschaftlichung und Automatisierung sogenannter *business games* die Unterstützung beim Entscheiden unterminiert: Statt dem (im Spiel liquidierten) Entscheider bei seiner Entscheidungsfindung zu helfen, wird im nicht-virtuellen Kontext an ihm vorbei entschieden.¹¹¹ Diese gegenseitige Konfiguration führt zur Nivellierung von Entscheidungs-Subjekt und Entscheidungs-Assistenz. Der entscheidende Spieler versetzt sich in ein bestimmtes Rationalitätsmuster, das ihn in seinem Entscheidungsprozess wesentlich einschränkt.¹¹²

Im Computerspiel werden Entscheidungen ja sogar antizipiert. Die Spielerin begegnet einem »Entscheidungslabyrinth«, das bereits erstellt wurde. Nichts existiert außerhalb des Codes. Spiel und Subjekt arbeiten auf das vorbestimmte Ende zu. Für Nohr wäre auch dies eine rein maschinelle Logik, die das Subjekt täuscht und ihm ein freies Spiel suggeriert. Trotz alledem werden durch die Verschaltung von Subjekt und Spiel viele unbestimmbare, situative Momente eröffnet. Da Interfaces das Spiel

■
107 Nohr: *The development of decision support systems* (wie Anm. 102), S. 75.

108 Vgl. ebd., S. 77 ff.

109 Vgl. Nohr: *The development of decision support systems* (wie Anm. 102), S. 79; Siehe auch Wiemer: *Von der Matrix zum Milieu* (wie Anm. 80), S. 25 ff.

110 Vgl. Nohr: *The development of decision support systems* (wie Anm. 102), S. 78 f.

111 Vgl. ebd., S. 79.

112 Vgl. ebd., S. 83.

ebenso konstituieren wie der Programmcode, ermöglichen sie vielfältige (da erweiterbare und konfigurierbare) Möglichkeiten, das Spiel(en) zu erfahren. Es sollte nicht verwundern, dass Automaten kaum Freiheitsgrade zulassen: »Die Menschen träumen von Befreiungsmaschinen. Aber es kann *per definitionem* keine Freiheitsmaschinen geben.«¹¹³ Dennoch sind Spiele nicht absolut determiniert, da sie erst im Spielvollzug ihre Wirkung entfalten. Teil des Spielvollzugs ist auch stets das spielende Subjekt, das sich seine situativen Erfahrungen erspielt. Heterogene Subjektivitäten und zahlreiche Subjektpositionen, wie sie in Spielen gegeben sind, bergen das *Potenzial*, die technorationale Logik zu subvertieren.¹¹⁴ Sicherlich ist dies keine Garantie. Aber wenn man das Spielen als Praxis versteht, so wird auch »freies« Spielen *praktisch* denkbar. Mit Foucault gesprochen: Freiheit ist Praxis.¹¹⁵ Das Subjekt erschöpft sich nicht in dem bloßen maschinellen Verarbeiten von Inputs und Outputs; es schafft – auch in der Wiederholung – neue Erfahrungspotenziale:

Über den Computer werden Mensch und Videobild hinsichtlich der Wahrnehmung und in Bezug auf Aktionen und Reaktionen kybernetisch miteinander verschaltet. Dadurch werden gerade in Videospiele vielfältige Relationen von Wahrnehmungen und Handlungsvermögen konstituiert. Im Prinzip wird so durch jedes Eingabegerät und jede Interfacestruktur ein anderer modularer Körper konstituiert, ein anderer Abstand zwischen Körper und Bild und ein anderes Intervall.¹¹⁶

2.3 Merschs »entscheidungslogische Automaten«

»>Oder<-Medien können nur deshalb ein Thema sein, weil es eben auch andere Medien gibt. Provisorisch habe ich den Film und allgemeiner die audiovisuellen Medien als eine Gegenwelt diskutiert, die eben nicht

■
113 Foucault, Michel: Raum, Wissen und Macht. Gespräch mit P. Rabinow (Skyline, März 1982), in: Schriften in vier Bänden, Bd. IV: 1980–1988, hrsg. v. Defert, Daniel; Ewald, François, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2005, S. 324–341, hier S. 331 (Herv. i. Orig.).

114 Vgl. Dyer-Witheford; de Peuter: Games of Empire (wie Anm. 83), S. 187.

115 Vgl. Foucault: Raum, Wissen und Macht (wie Anm. 113), S. 330 f.

116 Wiemer: Das geöffnete Intervall (wie Anm. 69), S. 65.

dem ›Oder‹ der Auswahl, sondern eher einer Logik des ›Und‹ folgen.«¹¹⁷ Die basalen Operatoren *Oder* und *Und* können viele mediale Prozesse beschreiben. Sehr grob gesprochen wäre die *Und*-Operation eine zeitliche, die *Oder*-Operation hingegen eine räumliche. Da das *Oder* stets etwas Nichtidentisches benötigt, um zu odern, vermittelt es bereits topologisch zwischen mindestens zwei Optionen. Das *Und* kann etwas Identisches über die Zeit hinweg verknüpfen, aber auch zwischen mehr als zwei Entitäten oder Optionen vermitteln. Jedoch gestaltet sich der Versuch schnell als paradox, diese basalen Operationen auf ganze Medien zu übertragen. Hartmut Winkler verrennt sich, wenn er gerade am Beispiel des Zappings am Fernseher – einem audiovisuellen Medium – aufzeigen möchte, wie *beide* Operationen aussähen.¹¹⁸ Es gibt schlicht keine reinen *Und*- und/oder *Oder*-Medien.

Dennoch erscheint mir dieser Gedanke vielschichtig. Tatsächlich kommen weitere Assoziationen auf, die Winkler bereits beim Namen nennt, allen voran den Schalter. Der Begriff des Schaltens deutet etymologisch eine diskrete Operation an: ›stoßen‹. Ein elektrischer Schalter staut den Stromfluss unter der Wahrnehmungsgrenze kurz auf und »stößt« ihn in eine andere Richtung. Die Schaltzeit ist eben diese (extrem) kurze Zeit zwischen Fluss und Stau.

Dieter Mersch setzt seinen medienphilosophischen Akzent auf die Entscheidungs-, also Schaltlogik des Computerspiels, wenn er von drei Paradigmen ausgeht, wobei die dritte als die ersten beiden mitbedingend betrachtet wird:

Sie [die »Medientheorie des digitalen Spiels«, T. P.] geht von drei basalen Paradigmen aus: *Erstens* von der digitalen Erzeugung audiovisueller Raumzeitlichkeit als zugrunde liegender »Welt«, *zweitens* von der digitalen Verknüpfung zwischen Performativität und Narrativität, wobei die jeweiligen »Erzählungen« spielbare Möglichkeiten darstellen, die durch singuläre Spielschritte oder -handlungen allererst generiert werden, *drittens* von der durchgängigen, dem digitalen Schema korrespondierenden entscheidungslo-

■
117 Winkler, Hartmut: Don't be a Maybe. Entscheidungslust, Entscheidungsdruck und Entscheidungsnot unter den Bedingungen der Moderne, in: Conradi, Tobias; Hoof, Florian; Nohr, Rolf F. (Hrsg.): Medien der Entscheidung (Medien'Welten), Münster: Lit Verlag, 2016, S. 209–225, hier S. 220.

118 Vgl. ebd., S. 221.

gischen Grundlage des Spiels, die wiederum die beiden anderen Parameter mitbedingt: die raumzeitliche Welt als binäres Labyrinth oder Netz sowie die Reduktion der Spielzüge auf »hodologische« Navigationen und Wahlalternativen. Hinzu kommt als viertes Paradigma, das zwar nicht für alle Spiele gilt, allerdings in einem entscheidenden Maße für die spezifische Faszination und immersive Kraft vieler sorgt, die *First-Person* Perspektive.¹¹⁹

Da das vierte Paradigma nur *first-person games* betrifft, soll es zunächst vernachlässigt werden. Mersch betont hier die »Binarität«, die *Oder-Operation* des Computerspiels. Tatsächlich ist der Programmcode eines jeden Spiels »diskret« verfasst: Befehle und Variablen sind insofern exakt, als sie der Schaltlogik des Computers, genauer: Rechners entsprechen *müssen*. undefiniertes oder ungenaues könnte so nicht berechnet werden und damit auch nicht im Programmcode bestehen bleiben. Im Folgenden möchte Mersch also das Spielen am Computer von der »Unterfläche« – dem Programmcode – ausgehend theoretisch fassen. Wenn das Durchspielen ständigen *if–then–else (if)*-Verzweigungen unterliegt, dann lässt es sich topologisch in ein Flussdiagramm überführen. Genau diese Verzweigungen werden, laut Mersch, ästhetisiert in Form einer Welt, die es zu durchlaufen gilt. So tauchen Schwellenorte und »abgeschlossene« Räume¹²⁰ häufig auf, da sie das topologisch-ästhetische Äquivalent zum Programmcode sind.¹²¹ Die »labyrinthische« Struktur solcher Spielräume könnte somit auf die Programmstruktur reduziert werden. »Sie sind mit Verzweigungen als topologische Äquivalente digitaler Entscheidungssituationen assoziiert, insofern Bewegungen im Raum entscheidbaren Formaten folgen müssen«. ¹²² Typisch und sofort augenfällig wären hierbei klassische *first-person shooters*, die das Durchlaufen des Raumes notwendig machen, dabei aber ergodische Effekte erzielen. Mit Stephan Günzel

119 Mersch, Dieter: Logik und Medialität des Computerspiels. Eine medientheoretische Analyse, in: Distelmeyer, Jan; Hanke, Christine; Mersch, Dieter (Hrsg.): *Game over!?* Perspektiven des Computerspiels (Metabasis), Bielefeld: transcript, 2008, S. 19–41, hier S. 21 f. (Herv. i. Orig.).

120 Man denke hier an Level, die nacheinander durchgespielt werden. Aber auch in *open world games* müssen manchmal ganze Orte diskret von anderen getrennt werden, damit sie effizient geladen werden können. Die grafische Berechnung wäre der wesentliche Grund dafür.

121 Vgl. Mersch: Logik und Medialität des Computerspiels (wie Anm. 119), S. 24.

122 Ebd.

kann man dieses Verhältnis als hodologisch bezeichnen.¹²³ Der Weg selbst, das Durchqueren von Hindernissen und Entbergen von versteckten Orten, erhält dadurch eine eigene Qualität, die Mersch überraschenderweise herunterspielt: »Denn der Raum kann nur dadurch entdeckt werden, dass er navigierend durchlaufen und erforscht wird. Aktion und Narration konvergieren im Wesentlichen in Navigationen, *mehr nicht*.«¹²⁴ Dabei ist die »Navigation« selbst *eine* mögliche Form der spielerischen Erfahrung für den Spieler. Dafür bedarf es keines tatsächlichen Raums – topologisch betrachtet: Auch *text games* nötigen die Spielerin zur Navigation durch endlich viele Optionen und Verzweigungen. Bereits die Differenz in der Ästhetik beider Genres müsste Merschs »mehr nicht«-Urteil infrage stellen.

Der immersive Effekt, den Mersch insbesondere in der *first-person*-Perspektive verortet, wird auf das skopische Regime¹²⁵ zurückgeführt, das nicht nur die »Schaulust« befriedigt, sondern das spielende Subjekt *als* Subjekt erst aktiviert. Wenn der Fluchtpunkt auf das Subjekt fällt, wird die gesamte (audio)visuelle Erfahrung entsprechend auf das Subjekt bezogen, in der Ego-Perspektive. Die virtuelle Kamera fällt mit dem wahrnehmenden Subjekt in eins. Handlung *im* Bildschirm wird zur jemeinigen Handlung *vom* Bildschirm – und umgekehrt. Durch die unmittelbare Verschaltung zwischen Subjekt und zentralperspektivischer Räumlichkeit wird das Erleben auf die »Welt im Bildschirm« leicht übertragbar. Allerdings spricht Mersch dem Computerspiel die Affektivität ab: Er unterscheidet zwischen *Erlebnis* und *Emotion* insofern, als das Spiel zwar Erfahrungen/Erlebnisse ermöglicht, diese aber nicht affektiv geladen sind. Weil die Programmlogik keine differenzierte Affektivität vorsieht, handeln Spielcharaktere bloß logisch und erlauben kein *Verhalten*, wie man es bei Menschen kennt.¹²⁶ Mehr noch: Er betont gerade den Unterschied zum Film, welcher Affekte von sich entwickelnden Charakteren projiziert. Dies lässt sich mittlerweile nicht mehr aufrechterhalten, denn in jüngster Zeit hat eine besonders starke Nivellierung von Film und Computerspiel statt. Filmtechniken werden in Spielsequenzen integriert, leinwandgro-

■
123 Vgl. Günzel, Stephan: Egoshooter. Das Raumbild des Computerspiels, Frankfurt a. M./ New York, NY: Campus Verlag, 2012, S. 318 ff.

124 Mersch: Logik und Medialität des Computerspiels (wie Anm. 119), S. 26 (Herv. T. P.).

125 Vgl. ebd., S. 27.

126 Vgl. ebd., S. 29.

ße Charaktere werden dank Computergrafik lebensecht animiert und schließlich gerendert. Die Tatsache, dass Film- und Spiellogik sich miteinander verschränken (lassen), bezeugt die intermedialen Einflüsse beider Sphären. Dies vermutlich gerade deswegen, weil beide Medien primär *audiovisuell* sind und *Bildschirme* als Projektionsflächen nutzen – die gemeinsam vorhandene Zentralperspektive wäre hier nur bei Ego-Spielen gegeben, bei Filmen fast ausnahmslos. Dies müsste auch als Argument gegen die Argumentationsstrategie Merschs gesehen werden, die darauf abzielt, Computerspiele auf ihren Code zu reduzieren. Das Ästhetische bleibt jedoch irreduzibel.

Ähnlich komplex verhält es sich mit der »Interaktivität«, die nach Mersch nicht vorzuliegen scheint: Es sei irreführend, von Interaktivität zu sprechen, da ludische als auch digitale Aktionen bloße »Dialoge mit einer ›Maschine‹« seien.¹²⁷ Überdies seien diese Handlungsmöglichkeiten qua Code präfiguriert.¹²⁸ Jedoch übersieht er die *situative* Logik eines jeden Spielvollzugs: Der Spieler nimmt am *gameplay* teil und erzeugt somit in jeder *gaming session* eine singuläre Ästhetik, die teilweise den (geplanten) Code übersteigt. *Glitches* bilden in diesem Zusammenhang eine genuin einzigartige ästhetische Form in der digitalen Kultur im Allgemeinen und in der Computerspielkultur im Besonderen. Sie stellen eine Form des irritablen Spielvollzugs dar, der weder von den Entwickler□innen noch von den Spielenden vorhersehbar ist. Gerade diese Glitch-Ästhetik ist – sozusagen – interaktiv, denn sie sorgt dafür, dass die Spielerin und das Spiel sich tatsächlich gegenseitig insofern verschalten, als sie sich gegenseitig »irritieren« können: Das Subjekt vertippt sich z. B. an einer besonderen (räumlichen oder zeitlichen) Stelle im Spiel, sodass es zu einem Spielfehler kommt, der das weitere Spielen entweder unmöglich macht oder audiovisuelle Artefakte hervorbringt, die sowohl Zeichen einer »technischen« Irritation auf der Seite des Computers als auch einer »ästhetischen« Irritation auf der Seite des wahrnehmenden Subjekts ist. Sicherlich könnte man einwenden, dass solche Glitches nicht von den Spielentwickler□innen intendiert sind und insofern als Ausnahmephänomen abgetan werden könnten. Doch gerade dieses Phänomen stellt die unhinterfragte Annahme Merschs infrage, nach der es ja nur program-

■
127 Vgl. ebd., S. 30 f.

128 Vgl. ebd., S. 31.

mierte, d. h. vor-geschriebene Handlungs- und Erlebnismöglichkeiten gebe: »Nichtimplementierte, durch die Programme nicht gestützte Variationen können entsprechend nicht vollzogen werden.«¹²⁹ Man achte hierbei auf die Verwendung des Begriffs ›vollziehen‹: Mersch sieht hier nur den maschinellen Vollzug vor, nicht jedoch den praxeologisch und kybernetisch verstandenen *Spielvollzug*, der stets situativ und nicht ohne beide Entitäten – Subjekt und Spiel – zu haben ist. Und genau deswegen muss auch die von Mersch beschriebene »Grammatik« der Spiele¹³⁰ als Teil einer sich wandelnden Spielsprache gesehen werden. Das Spielen lässt sich nicht auf das Befolgen fester grammatischer Strukturen, die laut Mersch auf bloßen mathematisierbaren Operationen beruhen, zurückführen. Es kann sie (ästhetisch und pragmatisch!) umgehen, indem es Ergebnis von (mehr oder weniger) festen Codestrukturen *und* situativ-affektiven Subjektpositionen und -handlungen ist. Auch die Spielsprache ist lebendig, ähnlich wie die natürliche.

Für die folgende Diskussion ist die Herausarbeitung dieses »technizistischen« Verständnisses von Computerspielen essenziell. Mersch führt als Gegenbegriff zum Maschinellen/Automatischen den Zufall ein; er unterscheidet »Spiele des Zufalls« (oder »Ereignishaftigkeit des Spiels«) und »Spiele der Emergenz« (oder »Ökonomie des Spiels«):

Tatsächlich nehmen hier Struktur und Regel einen anderen Status ein als in den strategischen Ökonomien des Spiels. Dominierten dort die Techniken, die Algorithmen und Produktionsregeln, sind wir an dieser Stelle mit einer *paradoxen* Rahmung konfrontiert, die einer Öffnung gleicht. Im ersten Fall haben wir die Logik der Entscheidung, im zweiten Fall das unvorhersehbare, unerrechenbare und daher unbestimmbare Spiel der Ereignisse. Entammt erstere dem Kreis der abendländischen Metaphysik, die stets *auf etwas zielt* oder *etwas* prozessieren will und darum auch nicht anders kann, als dem Exzess einer Wiederholung zu genügen, handelt es sich bei letzterem um eine *nichtmetaphysische Bestimmung* des Spiels.¹³¹

So wird das Spiel auf dem Feld der Philosophie ausgetragen. Mersch geht

■

129 Mersch: Logik und Medialität des Computerspiels (wie Anm. 119), S. 36.

130 Vgl. ebd., S. 37.

131 Mersch, Dieter: Spiele des Zufalls und der Emergenz, in: Maske und Kothurn 54.4 (2008), S. 19–34, DOI: 10.7767/muk.2008.54.4.19, hier S. 27 (Herv. i. Orig.).

es ums Ganze: Zum einen ordnet er das ›Spiel‹ dem Nichtmetaphysischen zu, zum anderen sieht er das ›ökonomische Spiel‹ im Bereich der Metaphysik und letztlich im Bereich der Mathematik und Ökonomie, oder – geschichtlich nur wenig später – in der Kybernetik. Zufall und Ereignis gegen Kalkül und Steuerung. Beiden Bereichen korrespondieren die Begriffe ›Tyche‹ und ›Automaton‹, die Mersch der Psychoanalyse Lacans entlehnt. Während das ›Spiel‹ (nicht-attributiv gesetzt) für das paradoxe Verhältnis zwischen Regel und Freiheit entsteht, beschreibt das ›ökonomische Spiel‹ den Versuch, das Unberechenbare oder Kontingente berechen- und steuerbar zu machen.¹³² Aller Differenzierung des Begriffs des *erignishaften* Spiels zum Trotz, spricht Mersch dem *ökonomischen* Spiel keine Offenheit zu. Daher auch die strikt »technizistische« Lesart von Computerspielen, die dem technischen und kybernetischen Primat folgen. Auffällig zudem die Position, die er gegen Kittler einnimmt: Widerspricht er ihm noch in dem Punkt, dass die Emergenz – hier rein mathematisch gedacht – jemals die Ordnungen der Metaphysik zu sprengen vermag,¹³³ argumentiert er, wie bereits dargelegt, für oder eben gegen das Computerspiel technischer als Kittler selbst, indem er sämtliche Potenziale aufs Maschinelle reduziert. So wiederholt sich diese Sentenz – wohl im Sinne des Automaton – in folgenden Sätzen: »In conclusion, games in general deal with the ambiguity of structure and coincidence. [...] Computer games simulate this exact situation. However, here we are dealing with an *automaton*, a set of algorithms that create randomizations and emergence in a completely formalized and structured environment.«¹³⁴ Diese Setzung wird dem Computerspiel nicht gerecht, und zwar in zweierlei Hinsicht: *Erstens* wird es in seiner Bestimmungsmacht insofern überhöht, als es scheinbar keines menschlichen Inputs bedarf, um stets den gleichen Output (wie auch in der Fantasie der Kybernetik, die offensiv die [Selbst-]Steuerung anstrebt) zu generieren, also gänzlich ohne den Menschen über Wirkmacht verfügt, *zweitens* wird es – diesmal gegenläufig – als »bloßes« technisches Artefakt figuriert, das vom Menschen stammt und in seiner – mag sie metaphysisch sein oder nicht – Logik dermaßen

■
132 Vgl. ebd., S. 25.

133 Vgl. ebd., S. 28.

134 Günzel, Stephan; Liebe, Michael; Mersch, Dieter: Logic and structure of the computer game, in: Dies. (Hrsg.): Logic and structure of the computer game (DIGAREC Series), Potsdam: Potsdam University Press, 2010, S. 16–35, hier S. 29 (Herv. i. Orig.).

eingeschränkt zu sein scheint, sodass Kontingenzen und, wenn nicht Zufälle, dann eben Unfälle, völlig aus der Rechnung verschwinden. Wenn die Argumentation performativ einen solchen Widerspruch hervorbringt, dann schillert der Begriff des Computerspiels umso mehr. Umgekehrt geht es aber auch nicht um bloße Technikaffirmation oder Technikabjektion. Hier gehe ich ganz mit Dieter Mersch mit: Auch Computerspiele bieten Räume der Offenheit, und seien sie mit anderen Begriffen (erst noch) zu bestimmen. Wenn also folgerichtig betont wird, dass Entscheidungen im Computerspiel einer formalen Logik der Auswahl aus vorbestimmten Optionen folgen, dann folgt daraus nicht notwendigerweise, dass diese Entscheidungen nur als solche *scheinen*. »Auswahl ist kein reiner Effekt der Logik der Maschine. Sie mag funktional sein und historisch auf die Interface-Ideen von Programmierern im Geist der Maschine zurückgehen. In jedem Falle aber ist sie eine kulturelle Entwicklung, die nicht zuletzt der Gewöhnung an eine bestimmte Idee von Freiheit zuarbeitet: Freiheit als Auswahl aus Gegebenem mit Gegebenem.«¹³⁵

2.4 Spiel und Arbeit – Gamification

Die kybernetischen Aspekte des Computers und insbesondere des Computerspiels ermöglichen den Anschluss an die Arbeit, indem sie Verschaltung und Verwaltung kurzschließen. Da Steuerung und Kontrolle das Paradigma der Kybernetik sind, ist bereits das bloße Anschließen an den Computer ein (ver)waltender Akt. Die diskursiv-dispositive Verquickung von Gouvernamentalität mit Kybernetik ist (seins)geschichtlich und politisch konsequent. Sogenannte »Regierungsmaschinen« sind Ziel und Effekt beider Diskurse, die sich beliebig skalieren lassen, auf staatlicher sowie auf betrieblicher Ebene.¹³⁶ Kybernetisches Management ist bereits redundant geworden. Die Vereinheitlichung von Wissen, wie Erich Hörl

■

135 Distelmeyer, Jan: Freiheit als Auswahl. Zur Dialektik der Verfügung computerbasierter Medien, in: Möller, Jan-Henrik; Sternagel, Jörg; Hipper, Lenore (Hrsg.): Paradoxalität des Medialen, Paderborn/München: Wilhelm Fink Verlag, 2013, S. 69–90, hier S. 84.

136 Vgl. Hörl, Erich; Hagner, Michael: Überlegungen zur kybernetischen Transformation des Humanen, in: Hagner, Michael; Hörl, Erich (Hrsg.): Die Transformation des Humanen. Beiträge zur Kulturgeschichte der Kybernetik (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1848), Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2008, S. 7–37, hier S. 19.

und Michael Hagner feststellen, folgt nur der technischen Implementierung von Regelungsmechanismen: »Was in den sechziger Jahren unter den Stichworten Regierungsmaschine, Staatsmaschine und Technokratie zu heftigen Debatten geführt hatte, wurde kürzlich von dem französischen Autorenkollektiv Tiqqun sogar zum Kern des kybernetischen Projekts erklärt, der in den neoliberalen Gouvernamentalitätspraktiken fortlebt.«¹³⁷ Spielpraktiken reihen sich hier ein, denn sie üben den Spieler ein in die sachgemäße Bedienung des Computers. Das Spielen am PC formt eine neue Subjektivität, die mehr und mehr gefragt ist als Teil der Entwicklung und Bildung neuer ›Technizitäten‹.¹³⁸ Das technische und kybernetische *know-how* als verkörpertes Wissen schließt Individuen an die Selbstverwaltung der (digitalen) Arbeit an. Frei nach Nohr: Es wird zur zweiten Natur. So wird Freizeit zur Konsumzeit und (versteckter, ungebundener) Arbeitszeit, die sich gleich mit verwerten lässt, da sie selbst Nutzen generiert, wenn auch eher indirekt.¹³⁹ Vor diesem Hintergrund ist das scheinbar lustvolle, ungezwungene und sich selbst genügsame Spielen am Computer zur Frage dieses Jahrhunderts geworden: »›How do you play?‹ constructs itself as the defining question for the ideal subject of Western technocapitalism at the start of the twenty-first century. This is no longer the humanist subject of the Enlightenment, of industrialization and mass culture. This is the networked subject as node in a matrix of different systems.«¹⁴⁰ Dieses auf diese Weise konfigurierte Subjekt verschaltet sich mit digitalen Medien und *rekonfiguriert* sich je nach Situation, es wird stets unterschiedlich angerufen. Mal mag es als souveränes invoziert, mal möchte es als aufmerksames Subjekt angesprochen werden. Da es, mit Deleuze gesprochen, als Dividuum an viele (Staats-)Apparate und Medien angeschlossen wird, lernt es mit dem »freien« Spiel eben diese unterschiedlichen Affordanzen und Anrufungen zu integrieren.¹⁴¹ Dabei ist die Lust am Spiel ein entscheidender Faktor, damit es nicht als Arbeit sich entbirgt. Gerade deswegen wird es zum Gegenstand der (nun auch kybernetisch informierten) Betriebswissenschaften. Wenn Spiel diesmal *unironically* zur Arbeit werden soll, dann stellt sich die kritische Frage,

■
137 Ebd.

138 Vgl. Dovey; Kennedy: *Game cultures* (wie Anm. 82), S. 41.

139 Vgl. Zima: *Entfremdung* (wie Anm. 12), S. 110.

140 Dovey; Kennedy: *Game cultures* (wie Anm. 82), S. 142.

141 Vgl. ebd.

inwiefern bürokratische Tendenzen dabei mitspielen.

Die »bürgerlich-souveräne« Subjektposition dient als Scharnier zwischen technischem Anschluss und Ideologie.¹⁴² Einmal unterworfen erfährt sich das Subjekt als ein mächtiges, das »frei« entscheidet. Die »Interaktivität« als Ideologem verspricht eine transparente Übertragung meines Willens in die Spielwelt. Aber: »Contra enthusiasts for game »empowerment«, interactivity does not mean virtual play is free from ideology; rather, it intensifies the sense of free will necessary for ideology to work really well. Players, of their own choice, rehearse socially stipulated subjectivities.«¹⁴³ Das Freiheitsversprechen ist zunächst nur ein Ver-sprechen. So kommt es, dass auch das betriebswissenschaftliche Konzept der *Gamification* vieles verspricht. Deterding et al. definieren Gamification folgendermaßen: »»Gamification« is the use of game design elements in non-game contexts.«¹⁴⁴ Da spielerisches *engagement* jede Form von (klassischer) Arbeit überdauert und *motivationally* stärker bindet, erscheint das Gamifizieren folgerichtig als eine neue Möglichkeit, Arbeitsmoral und -motivation zu festigen: »[...] and since they [video games, T. P.] can demonstrably motivate users to engage with them with unparalleled intensity and duration, game elements should be able to make other, non-game products and services more enjoyable and engaging as well.«¹⁴⁵ Sie betonen dabei die regelgeleitete Form von Spiel (bei Mersch das »ökonomische Spiel«), nicht das (kindliche) freie Spiel: Die bekannte Unterscheidung zwischen *ludus* und *paidiá* bei Caillois.¹⁴⁶ Signifikant für die Entwicklung solcher Spiele ist das Interface-Design. *User interface* (UI) und *user experience* (UX) dienen der nahtlosen, einfachen Verschaltung von Subjekt und Computer.¹⁴⁷ Diese Idee, Computerspiel-Interfaces als

■
142 Vgl. Adelman, Ralf; Winkler, Hartmut: Kurze Ketten. Handeln und Subjektkonstitution in Computerspielen, in: *Ästhetik & Kommunikation* 41.148 (2010), S. 99–107, hier S. 101 ff.

143 Dyer-Witheford; de Peuter: *Games of Empire* (wie Anm. 83), S. 192.

144 Deterding, Sebastian u. a.: From game design elements to gamefulness: Defining »Gamification«, in: Lugmayr, Artur u. a. (Hrsg.): *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference. Envisioning future media environments*, New York, NY: ACM Press, 2011, S. 9–15, DOI: 10.1145/2181037.2181040, hier S. 10 (Herv. i. Orig.).

145 Ebd.

146 Vgl. ebd., S. 11.

147 Darüber hinaus sind auch gamifizierte Arbeitsformen möglich, die nicht digital formatiert sind.

Inspiration für generelle Anwendungsumgebungen zu nutzen, ist fast so alt wie die ersten kommerziellen Computerspiele. Es hat Tradition, dass das UI-Design sich an andere Formen anlehnt. Computerspiele wurden somit zur Vorlage für das Design von »sinnvollen« und unterhaltsamen Interfaces, die die Nutzerin an das Gerät binden sollen.¹⁴⁸

Doch inwiefern lassen sich *game design elements* in einen nicht-spielerischen Kontext überführen? Dies ist tatsächlich, ähnlich wie bei den Computerspielen selbst, höchst spezifisch. Die Elemente könnten audiovisueller, spielpraktischer oder interfacegrammatischer¹⁴⁹ Natur sein. Je nach Implementierung können unterschiedliche Spielformate herangezogen werden, um etwa intrinsische und/oder extrinsische Motivation anzusprechen. Infrage kommen dabei Punktelisten, Auszeichnungen, virtuelle Güter oder Level.¹⁵⁰ Dabei würden die Grundbedürfnisse des Menschen angesprochen, etwa Erfolg, Ansehen, Imagepflege oder Bekanntheit.¹⁵¹ Außerdem – und dies wird leider nonchalant und ohne kritische Reflexion erwähnt – kann man kompetitive Elemente installieren, so Stefan Stieglitz: »In den kollektiven Szenarien können zudem noch stärker wettbewerbliche Motive eine Rolle spielen, die etwa die Lernerfolge der verschiedenen Teilnehmer in Bezug zueinander setzen.«¹⁵² Der Schule ähnlich, soll sich das Arbeits- und Lernumfeld nun in eine (spielerische) Arena des gegenseitigen Vergleichs transformieren.¹⁵³ Das wirtschaftende Unternehmen heißt »Streber« herzlich und ausdrücklich willkommen. Das Panoptikum digitalisiert sich zu einem Interface, das mir meinen Rang und Fortschritt, jederzeit abrufbar, anzeigt. Der Regelkreis zwischen (Selbst-)Kontrolle und Effizienzsteigerung hat sich kurz-geschlossen. Verwaltung ist gleich

■

148 Vgl. Deterding u. a.: From game design elements to gamefulness: Defining »Gamification« (wie Anm. 144), S. 10.

149 Mit *Interfacegrammatik* ist die spezifische Anordnung und Gestaltung einzelner Interfaces innerhalb eines Spiels gemeint. Ein *head-up display*, der Avatar und die Eingabegeräte bilden zusammen eine (!) mögliche Form der Spielweise, die sich nicht darin erschöpfen muss.

150 Vgl. Stieglitz, Stefan: Enterprise Gamification – Vorgehen und Anwendung, in: Strahring, Susanne; Leyh, Christian (Hrsg.): Gamification und Serious Games. Grundlagen, Vorgehen und Anwendungen, Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017, S. 3–13, hier S. 4.

151 Ebd.

152 Ebd., S. 10.

153 Vgl. Foucault: Überwachen und Strafen (wie Anm. 91), S. 187 ff.

Verschaltung. Die medienpädagogischen Folgerungen lassen nicht lange auf sich warten: So sollen gamifizierte Lernumgebungen das Lernen derart gestalten, dass es das Subjekt in eine heitere Zeit vor aller Verantwortung zurückversetzt, das einer freudianischen Regression gleicht:

Im Kleinkindalter nimmt das spielerische Entdecken der Umwelt eine zentrale Rolle beim Erlernen von Fähigkeiten ein. Beispielsweise fördert das Konstruieren mit Bausteinen die Entwicklung von räumlichen Vorstellungen und das Wissen über mechanische Gesetze. Im Verlauf des Heranwachsens eines Menschen verändert sich jedoch das Verständnis des Lernens und wird als ernsthafte Angelegenheit empfunden. Gamification [...] kann dem entgegenwirken. Dabei dienen Spielelemente als zusätzliche Motivationsanreize für eine längere und intensivere Auseinandersetzung mit Anwendungen.¹⁵⁴

Die Weihe eines solchen Vorhabens übertrifft jedwede Parodie. Dieses Programm ist ernst insofern, als es mit dem kybernetischen und betriebswissenschaftlichen Vorhaben Ernst macht. Vergnügen als Arbeit. Das Belohnungssystem, das wesentlicher Bestandteil der Gamification ist, zeitigt Effekte, die primär ökonomisch sind. Entgegen der therapeutischen Intention – am Beispiel des psychiatrischen Experiments im Anna State Hospital im Jahr 1961¹⁵⁵ – werden sogenannte *tokens* zum Mittel, selbstregulierende, d. h. selbstbeobachtende und -verbessernde Subjekte zu konstituieren.¹⁵⁶ Dabei beheben die *tokens* ein bedeutendes Problem: Statt mit tangiblen, konkreten Belohnungen zu operieren, die stets knapp sein können, erfüllen sie die Funktion von Geld, ohne dabei die Wirtschaft zu gefährden. Sie können nämlich beliebig oft reproduziert werden. Punktesysteme und *virtual goods* im Computerspiel sind die *tokens* von damals. Darum betont Felix Raczkowski das experimentelle Format solcher Gamifizierung: »The association of digital games and experimental

■
154 Eckardt, Linda; Siemon, Dominik; Robra-Bissantz, Susanne: GamEducation – Spielelemente in der Universitätslehre, in: Strahringer, Susanne; Leyh, Christian (Hrsg.): Gamification und Serious Games. Grundlagen, Vorgehen und Anwendungen, Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017, S. 127–138, hier S. 128.

155 Vgl. Raczkowski, Felix: Making points the point: Towards a history of ideas of gamification, in: Fuchs, Mathias u. a. (Hrsg.): Rethinking gamification, Lüneburg: meson press, 2014, S. 141–160, hier S. 145 ff.

156 Vgl. ebd., S. 150.

techniques that has been identified as one of the central themes of gamification guidebooks is not a product of chance.«¹⁵⁷ Mehr noch: Diese gamifizierten Systeme erzeugten experimentelle Anordnungen, ohne dabei als solche ausgewiesen zu werden. »Even more so than its strongest advocates may think, gamification is (re)creating experimental arrangements – gamified systems resemble laboratories that run experiments on normalisation and economic optimisation. The literature on token economies reveals the prevalence of considerations on automatisisation and standardisation.«¹⁵⁸

Die Integration von abstrakten Wertmarken in ein neoliberales System ist der Form nach zwar konsequent, aber dennoch höchst fragwürdig. Welche Dynamiken entstehen im Arbeits- und Lernumfeld? Fördern sie nicht fast notwendigerweise den kollegialen Wettbewerb? Wie sehen sich Individuen in einem solchen Umfeld, das auf der einen Seite immer mehr nach Teamarbeit verlangt, auf der anderen jedoch (in)dividuelle Leistungen miteinander vergleicht? »Der alle anderen Werte beherrschende Wert ist jedoch der Tauschwert, der eine ›schlanke Verwaltung‹ vorschreibt, die Menschen tendenziell durch Technik ersetzt«¹⁵⁹ – oder sie zumindest für ihre Daseinsberechtigung im Arbeitsumfeld gegen- oder eben *miteinander* »kämpfen« lässt. *You have to beat the highscore*. Diese spielerische Eignung für medienpädagogische, betriebswissenschaftliche und allgemein neoliberale Zwecke ist im Kern bürokratisch, da sie Selbstverwaltung und (effiziente) Verarbeitung begünstigt. Der Gamification-Hype diffundiert in jeden zu verwaltenden Bereich, selbst in die doch eigentlich individuelle Sphäre des Studiums:

Studierfähigkeit und Studienmotivation sind die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium. Studierende müssen geeignete Strategien zur Organisation des Studiums, zum Umgang mit Herausforderungen im Studienalltag und zur Aneignung von fachlichen und überfachlichen Lerninhalten entwickeln (Studierfähigkeit) und dabei kontinuierlich ihre Entwicklungsziele (meist Berufsziele) im Blick behalten, um die Motivation aufrecht zu erhalten. Doch wie lässt sich dies umsetzen? Mit Spielelementen.¹⁶⁰

■
157 Ebd., S. 148.

158 Ebd.

159 Zima: Entfremdung (wie Anm. 12), S. 131.

160 Fischer, Helge u. a.: Die Gamifizierung der Hochschullehre – Potenziale und Herausforderungen, in: Strahringer, Susanne; Leyh, Christian (Hrsg.): Gamification und

2 Spielpraktiken als »bürokratische« Praktiken

So leicht und so schnell wird aus einer Hypothese eine Setzung, die vermutlich noch einige Jahre nachwirken wird.

- Serious Games. Grundlagen, Vorgehen und Anwendungen, Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017, S. 113–125, hier S. 119.

3 Büro und »freies Handeln« – THE STANLEY PARABLE

Die bisherigen Ausführungen haben deutlich gemacht, dass das Spielen am Computer das Erlernen von Anwendungstechniken im Allgemeinen fördert. Nicht nur das: Das Spielen wird selbst zur Arbeit, insofern es strukturell in die moderne Bürotätigkeit integriert ist. Verarbeiten von Input hin zum Output, das Herauslesen (oder Herausfinden) von Datenbanken und ihren spiellogischen Konsequenzen, die Verbesserung und Effizienzsteigerung der eigenen Spiel- und Verwaltungsfertigkeiten (um etwa den »Kampf« gegen das Spiel zu gewinnen), grundsätzlich die Verschaltung zwischen Subjekt und Maschine, die – ideologisch aufgeladen – Präsenz und Immersion verspricht. Und dennoch bleibt etwas »unverarbeitet« in diesem System: Der Spielvollzug selbst, der die Verschaltung und Selbstverwaltung zur Disposition stellt. Da das Spielen einen Prozess darstellt, kann dieser *on the fly* rekonfiguriert werden. Affekte und individuelle Spielweisen führen dazu, dass das Spiel auch ver-spielt wird. Selbst wenn konzediert werden muss, dass programmierte Computerspiele in sich determiniert sind und demnach immer eine begrenzte Menge an Entscheidungsmöglichkeiten anbieten, so ist die affektive und ethische¹⁶¹ Verschaltung zwischen Mensch und Computer weitaus irritabler als es der Programmcode suggeriert. Wie Britta Neitzel zusammenfasst, oszillierten Spiele zwischen Freiheit und Einschränkung, da das »freie Handeln« des Subjekts von einer Maschine *per definitionem* stets auf vorbestimmte Handlungsmuster und -möglichkeiten reduziert werden.¹⁶² Doch was macht das freie Handeln des Subjekts aus? Ist es etwa völlig abgekoppelt von der technischen Determiniertheit des Computers? Wie könnte dann

■

161 Im etymologischen Sinne: Brauch, Gewohnheit. Damit meine ich weniger die Moral.

162 Vgl. Neitzel, Britta: Medienrezeption und Spiel, in: Distelmeyer, Jan; Hanke, Christine; Mersch, Dieter (Hrsg.): *Game over!? Perspektiven des Computerspiels* (Metabasis), Bielefeld: transcript, 2008, S. 95–113, hier S. 99 f.

das Spiel gespielt werden (da Subjekt und Spiel miteinander verschaltet sind)? Oder ist das Subjekt vielleicht doch nicht frei in seinem Handeln an und mit einer Maschine?

Es wäre also zu klären, was unter Freiheit im Computerspiel zu verstehen ist. Man könnte eine Wahlfreiheit annehmen, die dann nur darin bestünde, zwischen vorgegebenen Optionen zu wählen. Diese Optionen bleiben zwar vorbestimmt, aber der weitere Spielverlauf hängt unmittelbar von der jeweiligen Entscheidung des Subjekts ab. Dies könnte man »interaktiv« nennen, blendet aber den Spielvollzug als Gesamtheit der affektiven und ethischen Komplexe in einer gegebenen Spielsituation aus. Doch gerade weil diese Komplexe nicht prädeterniert sind, macht es sie zu interessanten Phänomenen, die eine andere Perspektive auf die Handlungsfreiheit bieten. Wiemer betont die Pluralität solcher situativen Momente:

Rückt die Situation in den Fokus der Betrachtung, dann hat man es mit einer Mikropolitik von Intensitäten, Affekten, Bedeutungs-
partikeln zu tun und mit einer molekularen Ebene, die auf der
Vielheit möglicher Relationen und fließenden (libidinösen) Ener-
gien beruht – im Unterschied zu den umfassenden Bewegungen der
Handlung (Plot) oder den fokalisierten Besetzungen von Figuren
als Träger der Handlung und der mehr oder weniger geregelten
Bedeutung. An die Stelle von semiotischen Systemen treten inten-
sive Vielheiten, »multiplicities«. Diese können die Situation auch
immer auf spezifische Weise übersteigen, durch die Fluchtlinien,
die sie aufzeigen, durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten,
die das Kraftfeld zwischen den Einheiten definieren.¹⁶³

So ist es weniger von Interesse, die Ursache einer Spielhandlung zu ergründen,¹⁶⁴ um daraus eine freie Handlung abzuleiten, sondern vielmehr diese sich miteinander verschränkenden Vielheiten und Intensitäten zu untersuchen, die unerwartete Effekte und Spielvollzüge hervorbringen. Dazu bedarf es einer Perspektive, die beide »Teilsysteme« in ihrer gegenseitigen (Re-)Konfiguration abtastet. Dann (und nur dann!) könnte man

■
163 Wiemer: Das geöffnete Intervall (wie Anm. 69), S. 160.

164 Denn dies ist schnell geklärt. Das Subjekt führt dem Computer Input-Signale zu, der darauf mit Output-Signalen reagiert, oder wie GamesCoop feststellt: »Der Avatar bewegt sich, weil die Maus bewegt wurde – nicht umgekehrt.« GamesCoop: Theorien des Computerspiels zur Einführung (wie Anm. 68), S. 55.

von freiem Handeln im Computerspiel sprechen.

Werden nun auch Interfaces und nicht bloß Codestrukturen zum Gegenstand der Untersuchung, dann vervielfachen sie das *gameplay*. So wird selbst das Steuern eines Avatars zum Gegenstand einer direkten Verschaltung von Subjekt und Spiel: Eine extradiegetische Forderung wie etwa »Drücken Sie die Taste , um zu springen« birgt in sich bereits eine metaleptische Grenzüberschreitung von der diegetischen Spielwelt in die nicht-virtuelle Spielerwelt.¹⁶⁵ »Handlungslogisch bedeutet dies, dass der Spieler in seinem Tun vor dem Monitor durch die Spielfiguren gesteuert wird, deren Steuerung eigentlich in der Hand des so gesteuerten Spielers liegen sollte. Das Spielen und das Gespielte, die Ebene der Darstellung und die Ebene des Dargestellten beginnen, sich in zirkulärer selbstreferenzieller Weise aufeinander zu beziehen und gegenseitig zu beeinflussen.«¹⁶⁶ Damit findet ebenfalls eine räumliche wie auch körperliche Entgrenzung statt. Eingabegeräte erweitern und ermöglichen meine Handlungsfähigkeit im Spiel, gleichzeitig »füttern« der Bildschirm und der Kopfhörer meine Sinne mit Daten, die mein Spielerleben als Ergebnis einer Feedback-Schleife maßgeblich konfigurieren. Das Erleben ist stets »phänomenal« verfasst, es ist – phänomenologisch betrachtet – ein »Erfahrungsspiel«, in dem ich Affekte und Irritationen zeitlich und räumlich erfahre. So wird mein körperliches Erleben an die Interfaces der Maschine angeschlossen: »Im Prinzip wird durch jedes Videospiel und jede Interfacestruktur ein anderer modularer Körper produziert.«¹⁶⁷

Für die narratologische Analyse des Spiels sei im Folgenden eine Möglichkeit erwähnt: Winfried Nöth et al. integrieren Tzvetan Todorovs Typologie der narrativen Organisation¹⁶⁸ in die Narrativität von Computerspielen.¹⁶⁹ Wenn eine Erzählung ein vorbestimmtes Ende hat, dann heißt sie »mythologisch«. Wenn sie kein bestimmtes Ende vorsieht oder vielmehr den »erzählten Weg« dorthin betont, dann heißt sie »gnoseolo-

■
165 Vgl. Nöth, Winfried; Bishara, Nina; Neitzel, Britta: *Mediale Selbstreferenz. Grundlagen und Fallstudien zu Werbung, Computerspiel und den Comics*, Köln: Herbert von Halem Verlag, 2008, S. 148.

166 Ebd.

167 Wiemer: *Das geöffnete Intervall* (wie Anm. 69), S. 159.

168 Siehe Todorov, Tzvetan: *The 2 principles of narrative*, in: *Diacritics* 1.1 (1971), S. 37–44, doi: 10.2307/464558.

169 Vgl. Nöth; Bishara; Neitzel: *Mediale Selbstreferenz* (wie Anm. 165), S. 181 f.

gisch«. Eine besondere Form der narrativen Organisation heißt hingegen »ideologisch«, die auf Muster abzielt, die erst in einer übergeordneten Betrachtung zum Vorschein kommen; Relationen zwischen Figuren und Erzählelementen geben Aufschluss darüber, wie die Geschichte aufgebaut ist. Claus Pias nimmt selbst Bezug auf diese Typologie, um nur kurz zu verdeutlichen, dass »Computerspielgenres« eine eigene narrative Struktur aufweisen.¹⁷⁰ Zudem ordnet er die drei Genres in unterschiedliche Typologien und Taxinomien ein:

Am eingängigsten lässt sich diese Dreiteilung vielleicht durch die Stelle ihres Risikos und Einsatzes beschreiben. *Zeitkritisch* ist die Interaktion im Gegenwärtigen von Actionspielen: Sie fordern *Aufmerksamkeit* bei der Herstellung zeitlich optimierter Selektionsketten aus einem Repertoire normierter Handlungen. *Entscheidungskritisch* ist die Navigation durch ein Zuhandenes in Adventuren: Sie fordern optimale *Urteile* beim Durchlaufen der Entscheidungsknoten eines Diagramms. *Konfigurationskritisch* ist die Organisation eines Möglichen in Strategiespielen: Sie fordern *Geduld* bei der optimalen Regulierung voneinander abhängiger Werte.¹⁷¹

Abb. 3.1: THE STANLEY PARABLE: Die ursprüngliche Modifikation von HALF-LIFE 2 (Screenshot)

Diese *spielkritische* Unterscheidung lässt sich für die folgende Spielanalyse fruchtbar machen, allerdings möchte ich sie um zwei Aspekte erweitern. Für das Verhältnis von Subjekt und Computerspiel wären noch die *Subjektposition* und die *Subjektkonfiguration* hinzuzufügen. Die *Subjektposition* beschreibt die Anrufung des Subjekts: Als welches Subjekt soll ich mich im Spiel sehen? Wie werde ich (ideologisch) angesprochen? Die *Subjektkonfigu-*

ration hingegen beschreibt den grundlegenden Spielvollzug im Spiel: Wie bin ich als spielendes Subjekt verfasst? Welche Handlungs- und

■

170 Vgl. Pias, Claus: Computer Spiel Welten, 2. Aufl., Zürich: diaphanes, 2010, S. 11.

171 Ebd., Herv. i. Orig.

Deutungsmuster werden mir bereitgestellt? Demnach wird die Subjektposition im Actionspiel als *mächtig-aktiv*, im Adventurespiel als *pathisch* und im Strategiespiel als *(pan)optisch-souverän* angesprochen. Und die Subjektkonfiguration gestaltet das Subjekt im Actionspiel als *attent*, im Adventurespiel als *exploratorisch* und im Strategiespiel als *imaginierend*.

Für die Analyse von (Selbst-)Verwaltungstechniken und ihrer ästhetischen Verschleierung eignen sich die meisten Spiele. Doch kein anderes Spiel *thematisiert* sie so augenfällig wie THE STANLEY PARABLE. Ursprünglich als Modifikation¹⁷² eines sehr erfolgreichen und leicht modifizierbaren Spiels, HALF-LIFE 2, veröffentlicht, reüssierte das *indie game* beim Publikum aufgrund seiner Komik und Selbstparodie. Nur etwa zwei Jahre später gelang der *commercial release* mit demselben Namen.¹⁷³ Davey Wreden, ursprünglicher Entwickler und *auteur*, arbeitete mit William Pugh an einer Erweiterung der Geschichte. Zusammen gründeten sie das Entwicklerstudio *Galactic Cafe* und entwickelten das *remake* mit weiteren Programmierer*innen, Komponist*innen und Gestalter*innen. Als *indie developer* gelang dem Studio überraschenderweise eine schnelle Veröffentlichung. In der Presse wurde das Spiel wegen seiner narrativen Struktur und ihrer gleichzeitigen Offenlegung beachtet.¹⁷⁴ Da THE STANLEY PARABLE auf viele andere Spiele verweist, indem es sie in mancher Hinsicht parodiert oder schlicht integriert, wurde es zum Kultphänomen in der Independent-Szene.¹⁷⁵

Tatsächlich besticht das Spiel durch die Erzählstruktur und -weise, die die Rezeption maßgeblich konfiguriert. Dennoch interessiert mich vielmehr die Konfiguration des Spielvollzugs, da er die in den Computer und somit in das Spiel eingeschriebenen Büro- und Verwaltungstechniken offenlegt, zumal auch narrativ diese Aspekte sehr oft reflektiert und zur

■
172 Wreden, Davey: *The Stanley Parable*, PC (Windows/Mac), Version Mod (31. 07. 2011), 2011.

173 Wreden, Davey; Pugh, William (Galactic Cafe): *The Stanley Parable*, PC (Windows/Mac/Linux), Version Remake (17. 10. 2013), 2013.

174 Siehe dazu insbesondere den Abschnitt »Reception«: Wikipedia, die freie Enzyklopädie (Hrsg.): *The Stanley Parable*, 14. Nov. 2020, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/The_St Stanley_Parable (besucht am 01. 10. 2023).

175 Es kam auch zu einer popkulturellen Referenz in der Serie *HOUSE OF CARDS*: Rivera, Joshua: How »House of Cards« broke new ground for video games in pop culture, hrsg. v. Entertainment Weekly, 5. März 2015, URL: <https://ew.com/article/2015/03/05/house-of-cards-video-games/> (besucht am 01. 10. 2023).

Disposition gestellt werden. Anfangen möchte ich mit der ästhetischen Grundkonfiguration: THE STANLEY PARABLE ist ein *first-person game*, das die Steuerung auf Bewegung im Raum und einfachste Interaktionen reduziert. Das »egologische« Modell erzielt dabei eine zentralperspektivische Bilddarstellung, um einen dreidimensionalen Raum auf eine zweidimensionale Fläche zu projizieren.¹⁷⁶ Der Avatar wurde hierbei ver-setzt, da er nur in bestimmten Momenten von der Spielerin gesehen werden kann – ansonsten bleibt er praktisch nonexistent, nur der (zentralperspektivische) Blick und die narrative Anrufung des Erzählers konstituieren ihn »virtuell«: Denn das Subjekt wird als der dem Spiel seinen Namen gebende Stanley angesprochen, um damit eine Form von Präsenz für das Subjekt zu schaffen. Das »dialektische« Verhältnis zwischen Subjekt und Avatar in

Abb. 3.2: Der Ladebildschirm (Screenshot)

Form von »Anwesenheit der Projektion« des Avatars und »Abwesenheit des Körpers« des Subjekts¹⁷⁷ (in der Spielwelt!) wird insofern aufrechterhalten, als der Avatar, wenn nicht als Projektion oder virtueller Körper, so doch als *unbestimmte Person* angerufen und konstituiert wird. Und

diese Unbestimmtheit erlaubt es dem Subjekt, sich narrativ und konfiguratив zu engagieren. Doch man sollte spielerische Präsenz nicht mit Immersion verwechseln: »One can be absolutely convinced of the fictional world yet not be present; just as one can be present in the game but distantiated from its events.«¹⁷⁸ Immersion deutet vielmehr auf eine intrikate Verschaltung von Subjekt und Spiel hin, die THE STANLEY PARABLE zuweilen ausstellt und somit einen möglichen immersiven Zustand

176 Vgl. Günzel, Stephan: Raum, Karte und Weg im Computerspiel, in: Distelmeyer, Jan; Hanke, Christine; Mersch, Dieter (Hrsg.): Game over!? Perspektiven des Computerspiels (Metabasis), Bielefeld: transcript, 2008, S. 115–131, hier S. 122.

177 Vgl. GamesCoop: Theorien des Computerspiels zur Einführung (wie Anm. 68), S. 141.

178 De Wildt, Lars: Precarious play: To be or not to be Stanley, in: Press Start 1.1 (2014), S. 1–20, URL: <http://press-start.gla.ac.uk/index.php/press-start/article/view/10> (besucht am 01. 10. 2023), hier S. 13.

verwirft. Im Grunde spielt das Spiel mit der Oszillation von Präsenz und Absenz.

Startet man das Spiel zum ersten Mal, zeigt der Ladebildschirm Folgendes: »The end is never« quasi unendlich sich wiederholend (siehe Abb. 3.2). So wird auch das Herauslesen von »The end is never the end« möglich, also eine rekursive Schleife, die programmiertechnisch eines Abbruchs bedarf, um nicht tatsächlich unendlich weiter abzulaufen. Als *dicentische Selbstreferenz* ähnlich der Aussage »A ist (niemals) A« verweist die Sentenz auf die Selbstbezogenheit des Spiels selbst hin – ohne dabei mehr als eben genau das auszusagen.¹⁷⁹ Das Spielprinzip deutet sich im Paratext der spielerischen Erzählung an, was wiederum deutlich macht, dass fast alles, was vom Subjekt rezipiert werden kann, absichtlich so gesetzt ist, um die Programmatik für den weiteren Spielverlauf festzusetzen. Diese Selbstbezogenheit soll im Weiteren noch betrachtet werden.

■
179 Vgl. Nöth; Bishara; Neitzel: Mediale Selbstreferenz (wie Anm. 165), S. 39.

3.1 Anweisung und Befolgung, Irritation und Subversion

»Spiele sind Medien der Entscheidung.«¹⁸⁰ Mehr noch: Sie thematisieren die Problematik der Entscheidungsfreiheit, indem sie das paradoxe Verhältnis von Freiheit und Zwang herausstellen. In THE STANLEY PARABLE wird der Spieler von einem Erzähler »geführt«, indem er das Erzählte ausführt, so als wäre die Geschichte bereits passiert. Dieser zeitliche Bruch zwischen Vergangenem (und damit Notwendigem) und seiner Aktualisierung im Spielvollzug macht deutlich, dass das Subjekt sich dem Programm fügen soll. Gleichzeitig kann die Spielerin sich dagegen entscheiden und erzielt somit einen Bruch in der Erzählung, die sich nun verzweigt, den Monolog des Erzählers abbricht und stattdessen den Dialog mit ihm anstößt. Auf den ersten Blick ist dies die Entscheidungsfreiheit eines *choose your own adventure*. Rezeptionsästhetisch trifft dies zu, jedoch wird diese scheinbare Entscheidbarkeit von Kreuzungen und Gabelungen bereits erzählerisch und spieltechnisch antizipiert. Denn das Spiel nimmt das Entscheiden *gegen* die vorbestimmte Erzählung vorweg, insofern der Erzähler – durch und durch programmiert – darauf zu antworten weiß. Es wird damit deutlich gemacht, dass es letztendlich ein Computerspiel ist, dass also alles in Code eingeschrieben ist, was überhaupt möglich ist. Die vom Erzähler (scheinbar) intendierte Erzählung wird einfach zu einer neuen, anderen, die auf die Entscheidungen des Subjekts reagiert. »Accordingly, *The Stanley Parable* represents both the ›freedom of choice‹ of Stanley / the player and the supposed ›authorial‹ control of the narrator as mere illusions of agency, as two sides of the same coin.«¹⁸¹ Das Spiel changiert zwischen Freiheit und Zwang bzw. Fatum. Egal, wie die Entscheidung ausfällt, das Spiel hat sie – ganz Mersch – einberechnet. Und statt dies zu verschleiern, wird dieser Umstand fast durchgehend deutlich gemacht, indem der Erzähler Stanley anspricht, dabei aber das spielende Subjekt gemeint ist. Es entsteht zugleich eine besondere Form von *agency*, die zum einen dem Subjekt suggeriert, es handle durch Stanley in der

■
180 Wiemer: Von der Matrix zum Milieu (wie Anm. 80), S. 23.

181 Backe, Hans-Joachim; Thon, Jan-Noël: Playing with identity. Authors, narrators, avatars, and players in *The Stanley Parable* and *The Beginner's Guide*, in: DIEGESIS 8.2 (2019), S. 1–25, URL: <https://www.diegesis.uni-wuppertal.de/index.php/diegesis/article/view/357> (besucht am 01. 10. 2023), hier S. 12 (Herv. i. Orig.).

Spielwelt autonom, und zum anderen wird es ständig seiner Ohnmacht bewusst gemacht, wenn zwischendurch der Erzähler »gemeine« Hürden aufstellt und einfach weitererzählt. Dies ist die Entscheidungslogik des Computerspiels, denn selbst wenn es Optionen gäbe, die Sub-Algorithmen entstehen ließen, um so den Verlauf zu verändern, so würde man strukturell immer noch im Bereich der Wahlfreiheit sich bewegen – man könnte also nur weitere Möglichkeiten ausschöpfen, die (vor)gegeben sind, aber sie bleiben einkalkulierte Alternativen, die vom Subjekt bloßes »pushing buttons and choosing elements from a menu« abverlangen.¹⁸² Darum ist der *entscheidende* Moment im Spiel die erste Gabelung, die in Form von zwei Türen auftritt (siehe Abb. 3.3). Diese offensichtliche Entscheidungssituation – das Übertreten einer der Türschwellen, das auch symbolisch für das Betreten einer anderen Welt oder Ordnung, in diesem Fall eine andere Erzählrichtung, entsteht – ist paradigmatisch für das Spiel.

Abb. 3.3: Die Ent-Scheidung (Screenshot)

Der »hegemoniale« Erzählstrang (*freedom ending*) sieht vor, dass der Spieler dem Erzähler folgt und genau das ausführt, was »verlangt« wird. So sind die Entscheidungen im Prinzip nichtig und der Spieler erfährt die Geschichte, indem er sie praktisch *durchläuft*. Diese mythologische Erzählstruktur läuft auf ein vorbestimmtes Ende hinaus. Man erfährt vom Erzähler, dass Stanley sich allein im Büro befindet, dass alle Kolleg□innen scheinbar verschwunden sind. So begibt sich Stanley auf die Suche nach seinem Boss, der aber ebenso nicht in seinem Büro aufzufinden ist. Durch »Zufall« gibt Stanley den richtigen Code in ein *keypad* ein (der Erzähler, da er sowohl extra- als auch intradiegetisch spricht, sagt es Stanley bzw. der Spielerin förmlich vor) und öffnet damit einen Geheimgang in das Innerste des Gebäudes, das sich *mind control facility* nennt. Dort entdeckt Stanley die geheime Maschinerie, die alle Bürokolleg□innen auf Bildschirmen beobachtet und sie mit Knöpfen steuert (siehe Abb. 3.4). Emotionen, Handlungen, praktisch alle Regungen werden zentral regu-

■
182 Günzel; Liebe; Mersch: Logic and structure of the computer game (wie Anm. 134), S. 19.

liert. »The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing.« Der Erzähler gibt hier erneut die Gedanken Stanleys wieder, der sich ungläubig und schockiert gibt. Zum Schluss betätigt er den Aus-Schalter der Stromversorgung und befreit sich so von dem Joch der Fremdbestimmung. »Yes! He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away.

Abb. 3.4: Big Brother: mind control facility (Screenshot)

[...] No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his.« Offensichtlich ist diese Befreiung ein Witz, denn Stanley *tat* genau das, was der Erzähler stets erzählt bzw. vorgibt. Als sich ein riesiges Tor öffnet, das einen Weg nach draußen offenbart (siehe Abb. 3.5), sagt der Erzähler ironischerweise: »Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy.« Das Subjekt unterwirft sich der hegemonialen Erzählung, um schließlich Freiheit zu erlangen. *Assujettissement* wie es im Buche steht. Die computertechnische Determination des Subjekts erwirkt die Handlungsmacht desselben, insofern sie die Entscheidbarkeit dem Subjekt überlässt. So stellt Stefan Rieger fest:

Das Dispositiv des Fliehkraftreglers wird von dem englischen Physiker James Clerk Maxwell in seiner Schrift *On Governors* (1867/68) zum Gegenstand theoretischer Überlegungen gemacht. In seiner Übertragung auf soziale, ökonomische, biologische, physiologische, psychische oder sonstige nichttechnische Gegebenheiten verkörpert es das Paradox aller Individualisierung resp. aller autonomen Systeme, nämlich frei zu sein und dennoch bestimmten Regelmäßigkeiten zu unterliegen, individuell und dennoch Objekt aufwendiger Kodifizierungen sein zu können oder eben sein zu müssen.¹⁸³

■
183 Rieger: *Kybernetische Anthropologie* (wie Anm. 7), S. 38 f. (Herv. i. Orig.).

THE STANLEY PARABLE macht diesen Sachverhalt im Spielvollzug mehr als deutlich. So führt das *bomb ending* zu einem anderen Erzählstrang, der direkt an der letzten möglichen Entscheidung ansetzt. Statt den Ausschalter zu betätigen, drückt Stanley nun den Ein-Schalter der Stromversorgung und provoziert damit den Erzähler. Dieser gibt sich nun enttäuscht darüber, dass Stanley nicht der Geschichte gefolgt ist und sich damit kokettieren möchte, scheinbar frei zu sein in seinem Handeln. Er vermutet dabei, dass Stanley die Maschinerie für sich selbst nutzen möchte. »After they kept you enslaved all these years you go and you try to take control of the machine for yourself, is that what you wanted? Control? [...] If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do; for example, and I believe you'll find this pertinent:« Der Erzähler setzt nun einen Countdown, der die Explosion des gesamten Gebäudekomplexes einleitet. Während Stanley versuchen kann, etliche verschiedene Knöpfe und Tasten zu drücken, um irgendetwas an der Situation zu ändern, macht sich der Erzähler teilweise extradiegetisch darüber lustig, wie hoffnungslos Stanleys Versuche sind. Denn hier bricht das Spiel mit einer Computerspiel-Trope, nach der es in jeder brenzligen Situation eine Rettung geben müsse. So bewirkt der Erzähler, wenn er sich spontan einen längeren Countdown denkt und ausspricht, instantan eine Veränderung der Spielwelt; seine Allmacht innerhalb des Spiels wird eindrücklich inszeniert, denn die verbleibende Zeit läuft tatsächlich ab und der Spieler wird wieder zum Anfang des gesamten Spiels zurückgesetzt. Dennoch glaubt das Subjekt zwischendurch an eine selbsterwirkte Umgestaltung der Spielsituation, da das Drücken mancher Knöpfe die Hoffnung wieder aufleben lässt, da diese tatsächlich die Umgebung minimal verändern, nicht jedoch die Gesamtsituation. Die Willkür des Erzählers wird spieltechnisch zementiert, es gibt kein Entrinnen. »Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you, running from button to button, screen

Abb. 3.5: Das »Fenster zur Welt« (Screenshot)

Abb. 3.6: Confusion ending: Die Plotstruktur wird visualisiert (Screenshot)

to screen, clicking on every little thing in this room! These numbered buttons! No! These colored ones! Or maybe this big, red button! Or this door! Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten, won, solved? Do you have any idea what your purpose in this place is?» So führt er weiter fort und erläutert den Sinn dieser Situation. Sie soll Stanley (und das heißt eigentlich: der Spielerin) klarmachen, dass er über keine Handlungsmacht verfügt.¹⁸⁴ Auch wenn das Spiel ständig diese Einschränkungen thematisiert, so heißt das nicht, dass das Computerspiel das Subjekt tilgt. Denn die Verschaltung von Subjekt und Spiel ist »offenporig«, da sie, wie bereits weiter oben ausgeführt, affektiv und performativ rekonfiguriert werden kann. THE STANLEY PARABLE ist aber zugutezuhalten, dass es die computertechnische Determination, die allen Spielen gemeinsam ist, offen diskutiert und sie nicht ästhetisch oder spieltechnisch invisibilisiert.¹⁸⁵

So tritt das Verhältnis zum Erzähler immer mehr zutage, denn dieser führt mehrere Dialoge mit Stanley, je nachdem, wie die Geschichte verläuft und abzweigt. Aus dieser Perspektive lässt sich das Spiel auch als

184 Zhu, Feng: The freedom of alienated reflexive subjectivity in *The Stanley Parable*, in: *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies* 26.1 (2020), S. 116–134, DOI: 10.1177/1354856517751389, hier S. 126.

185 Siehe auch Dyer-Witheford; de Peuter: *Games of Empire* (wie Anm. 83), S. 84; Wiemer: *Das geöffnete Intervall* (wie Anm. 69), S. 211.

gnoseologisch charakterisieren, da nun die vielen *game endings* nicht mehr Ziel des Spiels sind, sondern die Auseinandersetzung mit dem erzählenden Protagonisten. Diese Identitätsspiele mit dem Erzähler, mit Stanley und mit dem spielenden Subjekt gestalten das Spiel zu einem exploratorischen um. So wird die Subjektposition ins Wanken gebracht: Das Subjekt kann sich seiner Handlungsmacht und seiner Entscheidungsmacht nicht sicher sein, es ist nicht (mehr) souverän. Das Durchspielen aller Enden dechiffriert aber auch die Plotstruktur: Somit ist das Spiel auch, mit Todorov, ideologisch zu fassen, indem es (mehr oder weniger feste) Entscheidungsmuster im Spielverlauf streut (siehe bspw. Abb. 3.6). »The decision to obey or disobey moves the player to question how they wish to develop their relationship with the narrator.«¹⁸⁶ Überdies muss ein Spiel die Handlungsmacht nicht dem Subjekt übergeben, um lustvoll zu sein. Selbst wenn Ralf Adelmann und Hartmut Winkler von kurzen Handlungsketten im Computerspiel sprechen, die nur so die Lust am Spiel aufrechterhalten (da sie das männliche Handlungsmodell »wiederaufführen«),¹⁸⁷ so trifft dies nicht auf alle Spiele und Spielgenres zu. Strategiespiele zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie komplexe Zwischenschritte voraussetzen. Zeitkritische Spiele hingegen würden diesem proponierten Handlungsmodell vollends entsprechen. Doch *THE STANLEY PARABLE* subvertiert das »bürgerliche« Handlungsmodell¹⁸⁸ durch die besagten Meta-Erzählungen. Affektives *engagement* mit dem Erzähler¹⁸⁹ erlaubt vielfältige (und teils komplexe) Machtverhältnisse zwischen Subjekt und Spiel, die sich nicht unbedingt auf »aktiv/passiv« zurückführen lassen. Die narrative, ästhetische und spieltechnische Verschaltung subjektiviert den Spieler nicht nur, sondern ermöglicht jederzeit die Irritation, da das Spiel mit Konventionen spielt und sie zum Teil bricht. Trotz Programmierung erlaubt es dem spielenden Subjekt vielfältige »Fluchtlinien«, die den »kybernetischen Körper« konfigurierbar machen.¹⁹⁰

■
186 Sarian, Antranig Arek: Paradox and pedagogy in *The Stanley Parable*, in: *Games and Culture* 15.2 (2020), S. 179–197, DOI: 10.1177/1555412018765550, hier S. 189.

187 Vgl. Adelmann; Winkler: Kurze Ketten (wie Anm. 142), S. 106.

188 Vgl. ebd., S. 101.

189 Auch der Erzähler ist manchmal wütend, mal irritiert, aber auch wohlwollend oder sarkastisch. Je nachdem, wie das spielende Subjekt mit ihm auf der affektiven Ebene interagiert: Möchte ich seiner Geschichte folgen oder tue ich lieber etwas, das ihn enttäuscht?

190 Vgl. Hillgärtner, Harald: Die Maschine im Medium: Strategiespiele als Perspektivie-

Abb. 3.7: Das *baby game* (Screenshot)

Ein weiterer Punkt wäre die Parodie von Gamification. In einem weiteren Spiel-Ende möchte der Erzähler herausfinden, was Stanley überhaupt spielen möchte. Sichtlich enttäuscht darüber, dass Stanley nicht nach dem Willen des Erzählers handelt, möchte er für eine

verbesserte Version des Spiels seine Meinung einholen. Stanley landet in einer ästhetisch reduzierten Testumgebung und wird dort qualitativ befragt. Das Subjekt soll seine *player experience* in Zahlen bewerten, was zur Komik der Situation beiträgt. Der Erzähler bricht – wieder einmal – die vierte Wand und bespricht mit Stanley die Philosophie von Computerspielen überhaupt: So führt er ein in seiner Interaktion höchst reduziertes Spiel ein, bei dem es darum geht, dass Stanley durch Drücken einer roten Taste ein auf Papphalterung geklebt Foto eines Babys vor dem Feuertod bewahrt, da es mit gleichbleibender Geschwindigkeit direkt in das Feuer hineinfährt (siehe Abb. 3.7). Diese absurd wirkende Reduktion auf das bloße Drücken einer Taste, das sich im Spielvollzug über Stunden ziehen kann,¹⁹¹ macht auf eindrückliche Weise deutlich, dass Spiel auch Arbeit bedeuten kann. Ein anderes Beispiel wäre das Erspielen und Sammeln von *achievements* im Spiel, die Teil der Spieleplattform *Steam* sind. Entwicklerinnen können für ihre Spiele solche Errungenschaften hinzufügen, um Spielende mit weiteren Distinktionsformen zu sättigen. So kann es teils sehr schwere, aber auch rein story-abhängige *achievements* geben, die für Spielerinnen eine Herausforderung sind oder eher nur dem Sammeln dienen. Tatsächlich sind sie Teil eines quantitativen Vergleichs, der es ermöglicht, *hardcore* von *casual gamers* zu unterscheiden. Was (wortwört-

■
rung des medialen Dispositivs Computer, in: Böhme, Stefan; Nohr, Rolf F.; Wiemer, Serjoscha (Hrsg.): Diskurse des strategischen Spiels. Medialität, Gouvernementalität, Topografie (Medien'Welten), Münster: Lit Verlag, 2014, S. 113–134, hier S. 130.

191 Die Spielerin kann sich tatsächlich dafür entscheiden, das Minispiel ernsthaft durchzuspielen. Zwischendurch wird der Schwierigkeitsgrad minimal erhöht, indem nun zusätzlich ein Hund gerettet werden muss, sodass man zwei Tasten in Abwechslung drücken muss, um nicht zu verlieren. Führt man dies etwa vier Stunden durch, so schaltet man ein seltenes Ende frei: das *divine art ending*.

lich) zählt, ist die Menge der gesammelten *achievements* in der gesamten Spielsammlung. THE STANLEY PARABLE nimmt dieses Phänomen auf und spielt mit der Idee auf eigene Weise: Statt herausfordernde Errungenschaften einzusetzen, werden die Spieler mit absurden Bedingungen und Hürden konfrontiert. Eine Errungenschaft verlangt etwa, dass man das Spiel fünf Jahre lang nicht startet. Eine andere nennt sich selbst »Unachievable« und behauptet, dass sie nicht erreicht werden kann. Eine weitere Errungenschaft mit dem Namen »430« ist Teil des Spiels, in dem der Erzähler sich über das stupide Sammeln von *achievements* echauffiert: »Oh please, are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times, is THAT all that you think an achievement is worth? No no no, I can't just give these merits away for such little effort, a measly five clicks. Now, suppose you were to click the door TWENTY times, I would say THAT's the kind of effort that warrants recognition!« Offensichtlich ist selbst diese Zahl gering und unbedeutend, da das Ausführen dieser Klicks von der Spielerin nur einige Sekunden mehr abverlangt. Dies bemerkt auch der Erzähler und steigert die »Herausforderung« quantitativ: »Hm. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps fifty clicks will do it.« Auch diese Zahl befriedigt ihn nicht. Er schickt Stanley zu einer anderen Tür, die er 20 mal anklicken soll, danach zu einer weiteren: »Ok great, now go click a few times on door 437. Excellent, I think we're getting somewhere. Now door 415, let's give it ten clicks or so. Now back to door number 437.« Die »Herausforderung« wird absurder: Später soll Stanley eine Kopiermaschine anklicken. Damit wird dem Subjekt auf komische Weise vermittelt, dass die meisten Errungenschaften auf statistischen oder metrischen Werten beruhen, die *für sich* ohne Wert sind. Und dennoch werden sie gerne gesammelt, da sie eine Form von Belohnung sind. Hier wird der kapitalistische Mechanismus auf Spielzeit und -fortschritt übertragen: Die Akkumulation von *achievements* und anderen metrischen Werten dient nur der Motivation, im Wettbewerb weiter zu akkumulieren. Sie ist eigensinnig und mehr nicht. Darum ist auch das *divine art ending* nach dem abwechselnden Drücken von zwei Tasten so selbstgefällig, um die Diskrepanz zwischen *effort* und *reward* offensichtlich zu machen.¹⁹² Ein schwarzer Monolith,

■

192 Vgl. Zhu: The freedom of alienated reflexive subjectivity in *The Stanley Parable* (wie Anm. 184), S. 128.

Abb. 3.8: Wettbewerb als/im Spiel (Screenshot)

der eine Anspielung auf 2001: A SPACE ODYSSEY ist, teilt sich dem Spieler mit: »Fear me mortal. I am the essence of divine art. Know that when you die, I'll personally carry your spirit across River Blxwxn, into my garden built within the emotions of a flower.« Das Spiel macht mehr als deutlich, dass das Subjekt ebenso ge-spielt wird wie

es selbst spielt. Befolgung auf Anweisung. Dieser eigenständige, ja lustvolle Anschluss an die »Entscheidungsmaschine« Computer bewirkt auch den ethischen Anschluss an die maschinische Logik. Topologische Entscheidungsmuster, berechenbare Bilder und Geräusche, mechanische Aktionsformen: Der kybernetische Körper verformt sich, passt sich an die gegebene Situation an, er ist »flüssig« und doch maschinenlogisch »starr«. Das Potenzial für Irritationen ist immens, wie THE STANLEY PARABLE deutlich macht. Die bürokratische Form der Selbstverwaltung, des Messens, Überprüfens und Steigerns, kommt hier zu sich selbst (siehe Abb. 3.8). Die gamifizierte Arbeitsform stellt ein neoliberales Lust-, Zeit- und Ressourcenmanagement dar, Arbeit wird zur Freizeit in Form von Selbstausbeutung:

The self-exploitation here references the changing boundaries between repetitive, mechanical ›play‹ and work that masquerades as enjoyable. The historical turning point in question has been elucidated by writers such as Klossowski, whose examination of the way we find perverse pleasure in labour dates to the moment of transition between an industrialized model of labour, organized by management, in which the worker feels exploited and unrealized, to a connexionist, project-based model, structured by networks, in which the worker is arguably even more exploited but feels greater fulfilment and autonomy.¹⁹³

Nach Nohr wäre das Spiel weiterhin »versteckte Arbeit« und somit ideologisch, da es nicht die Technik selbst überwindet bzw. hinterfragt, sondern

■
193 Zhu: The freedom of alienated reflexive subjectivity in *The Stanley Parable* (wie Anm. 184), S. 129.

sie »bloß« diskursiv und erzählerisch thematisiert. Und nach Mersch wäre das Spiel wie jedes andere, denn es bietet ja nicht mehr als zu begehende Korridore und banale Entscheidungen. Was aber beide Theorieansätze ignorieren, ist das situative *gameplay*, das sich ständig aktualisiert und rekonfigurierbar ist. Nur auf diese Weise wird mit THE STANLEY PARABLE augenfällig, dass es hierbei nicht um effizientes Tastendrücken oder um das Zelebrieren von Entscheidbarkeit geht, sondern um das Ver- und Be-spielen von Spiel überhaupt. Die Entscheidbarkeit selbst steht zur Disposition. Der Erzähler tilgt alle Entscheidbarkeit, ja hinterfragt sie selbst an einigen Stellen. Selbst wenn Entscheidungen vom Spieler manchmal verlangt werden: Sie dienen höchstens dem weiteren Parodieren seitens des Erzählers. Hier wird nicht das Spiel vom Subjekt aus gespielt: Beide spielen sich vielmehr gegenseitig.

3.2 Die Parabel

Offensichtlich lässt sich die narrative Struktur von THE STANLEY PARABLE auf verschiedenen Ebenen beschreiben. Zum einen ist die »hegemoniale« Erzählung – also jene, die von der Spielerin befolgt werden soll – mythologisch gestaltet, denn sie sieht ein Ende vor, auf das Stanley zuläuft. Das Durchlaufen der Korridore ähnelt einem gängigen Action-Spiel. Zum anderen ist die narrative Struktur vom Subjekt aus verworrener, da sie verschiedene Enden zulässt und somit eine komplexe(re) Geschichte eröffnet. Das Subjekt erforscht die alternativen Verläufe und sieht von dem Vorhaben ab, das vom Erzähler vorgeschriebene Ende durchzuspielen, sondern vielmehr das Verhältnis zum Erzähler auszuloten. Diese Erzählstruktur könnte man folglich gnoseologisch nennen, da sie einem Adventure-Spiel sehr nahekommt. Schließlich ist genau dieses Durchspielen verschiedener Enden, dabei das Durchlaufen fast gleicher Entscheidungsmuster, die sich aufgrund der Spielweise beliebig wieder-

Abb. 3.9: Parodie der linearen Erzählung (Screenshot)

holen lassen, ideologisch figuriert. Hierbei ist der Spielvollzug zwischen Subjekt und Spiel so verfasst, dass die vielen Enden »nach Muster« erspielt und *prinzipiell* wiederholt werden: Das Entscheiden selbst wird dabei völlig irrelevant, da es immer dasselbe Entscheiden ist und bleiben wird. Es kommt vielmehr auf die Konfiguration der Entscheidungsmuster an, die ebenfalls Aspekte eines Strategiespiels sind.

Abb. 3.10: Die Büroumgebung (Screenshot)

Diese vielschichtigen Erzähl- und Spielstrukturen machen THE STANLEY PARABLE zu einem Meta-Spiel. Es lässt sich keinem etablierten Genre zuordnen. Die darin behandelten Themen von Freiheit und Zwang bringen eigens zur Sprache, was je-

des Computerspiel prägt. Überdies wird die Arbeitsweise am Computer spielerisch reflektiert; sie ist nämlich das Produkt der Bürokratisierung und Neoliberalisierung auf digitaler Ebene.

Eben weil es so viele Formen der Arbeit an sich und kein Recht auf Faulheit gibt, ist vor dem Hintergrund moderner Individualitätszumutungen nur *eine* Option selbst verstellt: die Option, sich nicht zu (sich zu) verhalten. Bei aller Wahlfreiheit steht also die Wahl an sich nicht zur Disposition. [...] Stattdessen gilt ein neuer Imperativ: der eines Verhaltens, das zugleich alles betreffen können soll, das alles zu umfassen vermag und das seinen Status als Imperativ erst gar nicht eigens kaschieren muss, tritt er doch im Zeichen von Flexibilität und Freiheit auf.¹⁹⁴

Und weil sich dieses neue Verhältnis sogar *Spiel* nennen darf, kommt nun endlich Schillers Ideal zu sich selbst: Was für ihn noch Aufgabe einer zukünftigen Pädagogik war, wird jetzt einfach technisch implementiert. Die Maschine wird zur Erziehungsmaschine, die zur Wahlfreiheit zwingt – und der Mensch ist ganz Mensch, wo er spielt und sich selbst verwaltet. Dennoch verschreibt sich das Subjekt nicht vollends dieser geregelten Verwaltungs- und Verschaltungslogik, die bürokratisch heißt. Stanley steht ein als Avatar für die durchgehende Spannung zwischen (freiem)

■
194 Rieger: Kybernetische Anthropologie (wie Anm. 7), S. 24 (Herv. i. Orig.).

Subjekt und (berechnetem und berechenbarem) Spiel. Und wenn diese Spannung, artikuliert als Verhältnis zwischen Wahlfreiheit und »Sachzwang«, nicht nur ausgehalten, sondern exponiert und parodiert wird, schaltet sich das ästhetisch-ethische Intervall dazwischen, das nicht »echte Freiheit« heißt, sondern *Ver-halten*. Ebenjenes von Rieger vermisste Zu-sich-selbst-verhalten kommt zum Vorschein dort, wo es nicht erwartbar, da nicht berechenbar ist. Es ist Ausdruck einer kritischen Bewegung, die das Mikrod dispositiv Computer(spiel) performativ absteckt. Diese kritische Bewegung beschreibt einen Prozess, in dem sich das Subjekt mit den Diskursen und Subjektivierungsweisen verwindet und schließlich diese *über-windet*.

Vor allem aber sieht man, daß der Entstehungsherd der Kritik im wesentlichen das Bündel der Beziehungen zwischen der Macht, der Wahrheit und dem Subjekt ist. Wenn es sich bei der Regierungsin-tensivierung darum handelt, in einer sozialen Praxis die Individuen zu unterwerfen - [sic] und zwar durch Machtmechanismen, die sich auf Wahrheit berufen, dann würde ich sagen, ist die Kritik die Bewegung, in welcher sich das Subjekt das Recht herausnimmt, die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin zu befragen und die Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse hin. Dann ist die Kritik die Kunst der freiwilligen Unknechtschaft, der reflektierten Unfügsamkeit. In dem Spiel, das man die Politik der Wahrheit nennen könnte, hätte die Kritik die Funktion der Entunterwerfung.¹⁹⁵

In diesem bürokratischen Spiel kann nur versucht werden, die zugrunde liegenden Spielregeln zu explizieren, auf dass sich im Idealfall eine Möglichkeit darbietet, die enge Verschaltung *als solche* zu spielen. THE STANLEY PARABLE bietet unzählige Interventionen, die ästhetischer oder spieltechnischer Natur sind. Dabei bedient sich das Spiel vieler surrealer Situationen, die die Alltagserfahrung verfremden und dadurch anders wahrnehmbar

Abb. 3.11: Spiegelung und Entgrenzung (Screenshot)

■
195 Foucault, Michel: Was ist Kritik?, übers. v. Seitter, Walter, Berlin: Merve Verlag, 1992, S. 14 f.

machen. Mit Peter Zima lässt sich dies als »Entautomatisierung« der Alltagsroutine beschreiben.¹⁹⁶ Und Entautomatisierung wäre das passende Verfahren für das digitale Zeitalter. Foucaults »Kritik« lässt sich somit in die Spielwelt von THE STANLEY PARABLE überführen.

Als Phänomen wird die Wiederholung im Spiel an vielen Stellen eingesetzt. Angefangen bei dem Startbildschirm, auf dem dieser sich im dargestellten PC-Bildschirm wiederholt, *ad infinitum*. Dieses *mise en abyme* spiegelt den Büroraum ins Unendliche – und in den realen Raum des Spielers (siehe Abb. 3.11). Schließlich spiele ich das Spiel auf meinem Bildschirm, der das Spiel darstellt, in dem ein anderer Bildschirm das Spiel mit einem weiteren Bildschirm darstellt usw. Dieses Hineinragen in die nicht-virtuelle Welt deutet darauf hin, dass das Büro nicht nur architektonisch, sondern auch technologisch-ästhetisch sich einschreibt, sei es auf der Arbeit oder im Privaten. Und die Von-Neumann-Architektur eines (Büro-)PCs könnte man ebenso als technische Implementierung der Büroarchitektur lesen: Spiegelung des Büros.¹⁹⁷ Zudem wiederholt THE STANLEY PARABLE andere Spiele, indem es sie sowohl visuell als auch spieltechnisch in Ausschnitten einbindet. Hier wird deutlich, dass die »universale Maschine« in Form eines Spiels alles tilgen kann. Programmcode bleibt Programmcode. Die Hardware-Architektur ist dieselbe, die Software erlaubt aber unterschiedliche Spielästhetiken. Die Ego-Perspektive, so abstrahierbar und berechenbar sie nun einmal ist, integriert die unterschiedlichsten Spielgenres. Stanley kann somit nicht nur »seine« Welt begehen, sondern auch die blockartige Welt in MINECRAFT oder gar die aus der ursprünglichen Modifikation von THE STANLEY PARABLE. Diese Spiele-im-Spiel spielen die Spiegelung vor: Die Entgrenzung der Spielwelt durch Spielwelten. Diese Häufung und Zitierung von Elementen (etwa den typischen Korridoren aus Action-Spielen) führt zu einer wortwörtlichen Überwindung der Computerspiellogik. Das Spiel interveniert selbst. Es entautomatisiert sich selbst, indem es die Automatenlogik (Mersch) ins Unendliche steigert. Auch die Spiegelung meiner nicht-virtuellen Welt in

■
196 Nach Zima habe Bertolt Brecht den Begriff in den 1930er Jahren von den russischen Formalisten übernommen: Vgl. Zima: Entfremdung (wie Anm. 12), S. 174.

197 Siehe auch Kittler, Friedrich A.: Die Stadt ist ein Medium, in: Gumbrecht, Hans Ulrich (Hrsg.): Die Wahrheit der technischen Welt. Essays zur Genealogie der Gegenwart (Suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2073), Berlin: Suhrkamp, 2014, S. 181–197, hier S. 188 ff.

die Spielwelt – diesmal also in die umgekehrte Richtung – wird anhand von *clicking sounds* auditiv vorgeführt. Jeder Mausklick wird zu einem klickenden Tastendruck auf einer Tastatur umgestaltet. Diese an sich unnötige Wiederholung in der Spielwelt bricht aber die ästhetische Trennung von Subjekt und Computer auf. Tatsächlich könnte man zumindest bei *THE STANLEY PARABLE* von einer foucauldianischen Heterotopie sprechen: Dieser »andere Ort«, der nicht nur audiovisuell eine Spiegelung der tatsächlichen Büroräume und -architekturen ist.

Letztendlich ist das Spiel nicht nach dem Schema von Pias zuordenbar. Wenn es nämlich zeit-, konfigurations- und entscheidungskritisch sein kann, dann sprengt es diese Klassifikation. Die vielen externen Referenzen, Zitate und Parodien verhindern, dass das Spiel sich in ein Genre fügen lässt. Stattdessen möchte ich behaupten, dass *THE STANLEY PARABLE* durch und durch *sinnkritisch* ist. Es hinterfragt sämtliche Computerspiellogiken und spielt sie mithilfe des Subjekts durch. Im Spielvollzug wird die Spielerin zur Zeugin ihrer Subjektposition und -konfiguration. Daniel Feige plädiert für eine Ästhetik des Computerspiels, die auch Kunstwerke vorsieht.¹⁹⁸ Dabei sind nicht *alle* Computerspiele gemeint, sondern nur jene, die ihrer Form nach als Kunstwerk gelten können. *THE STANLEY PARABLE* verhandelt die Entscheidung und Selbstverwaltung des Subjekts, indem es Spieler*innen ständig mit Entscheidbarkeit und Zwang konfrontiert. Die ästhetische und semantische Dopplung der »Bürowelt« markiert einen Bruch in der routinierten Spielweise eines »typischen« Computerspiels, der als sinnkritisch zu bezeichnen ist. Das Spiel erreicht also eine völlig andere Ebene, auf der das Subjekt sich erfährt. Feige bringt es folglich auf den Punkt:

Der Witz von Computerspielen als Kunstwerken besteht darin, dass sich der Spieler im Spielen dieser Computerspiele selbst durchspielt. Als Kunstwerke gelungene Computerspiele ermöglichen ein je eigenständiges Durchspielen wesentlicher Bewegtheiten des Spielers. Ein solches Gelingen hat gerade nichts mit einem Inhalt zu tun, dem dann noch eine Form entsprechen würde – und auch nichts mit einer Form, die nach einem Inhalt fordert. Gelingen heißt hier, dass das, was das entsprechende Computerspiel verhandelt, etwas ist,

■
198 Vgl. Feige, Daniel Martin: *Computerspiele. Eine Ästhetik* (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2160), Berlin: Suhrkamp Verlag, 2015, S. 133 ff.

Abb. 3.12: Selbstthematization durch Selbstaussstellung (Screenshot)

*was nur in und durch die Form seiner Verhandlung zu haben ist.*¹⁹⁹

Es ist dies die *Selbstthematization*, die THE STANLEY PARABLE eindrücklich vollführt. Ein reines Spiel mit der Form. Es dürfte nicht überraschen, dass das *museum ending* eine intradiegetische Ausstellung des Spiels und seiner Entstehungsgeschichte enthält (siehe Abb. 3.12). Seine »Selbstsetzung« als Kunstobjekt zersetzt eine weitere Erzählebene, das spielende Subjekt wird ein weiteres Mal aus einer Subjektposition geworfen, um sich in diesem Moment als Teil eines anonymen (und unbestimmbar großen) Publikums zu sehen, das dieses Spiel-als-Exponat in seiner *Künstlichkeit* erfährt. Kurz bevor das Museum von Stanley entdeckt wird, entkommt er dem Tod dank der Intervention einer Erzählerin. Diese bricht die Erzählebene des Erzählers auf und adregiert das spielende Subjekt: »Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free.« Nachdem er einen großen Schalter umlegt, wird er wieder in die tödliche Spielsequenz zurückgeschickt. Die Erzählerin fährt fort: »Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me, you can still save these two. You can stop the program before they both fail. Press ›escape‹, and press ›quit‹. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone

■
199 Feige: Computerspiele (wie Anm. 198), S. 173 f. (Herv. i. Orig.).

else's path. Stop now, and it will be your only true choice. Whatever you do, choose it! Don't let time choose for you!« Und so spielt sich das Subjekt selbst durch, indem es sich zu seiner (Nicht-)Entscheidung und Arbeit am Computer zu verhalten hat.

4 What's missing in the registry – Abschließende Betrachtungen

Die bürokratische Signatur schreibt sich ein in viele Bereiche des Alltags, aber auch in die Wirtschaft. Die technische Überlegenheit der Bürokratie, also ihre Präzision, Aktenkundigkeit, Diskretion, Einheitlichkeit und vor allem ihre Unpersönlichkeit, optimiert sämtliche Verwaltungsprozesse, auch im Privaten. Ein jeder ist sich selbst Beamter. Das medienpädagogische Programm, Subjekte an (Verwaltungs-)Medien anzuschließen, bleibt weiterhin ungebrochen. Selbstverwaltung wird direkt durch Kopieren, Ausfüllen von Formularen und Terminierung eingeübt. Die Computerisierung von Bürokratie ist dabei bloße Redundanz, jedoch führt sie zu einer weiteren Diffusion und Kultivierung in die Gesellschaft. Der PC erscheint so als Scharnier zwischen Verwaltungsstaat und Subjekt.

Das Computerspiel stellt die ästhetische Seite des Computers aus, insofern es Audiovisualität nicht nur erfahrbar, sondern auch verarbeitbar macht. Es bindet das spielende Subjekt in den Prozess der Bilderstellung mit ein; das berechnete Bild bleibt ständig für eingehende Signale über Interfaces, derer sich das Subjekt bedient, offen. Dadurch ist der Spielprozess als genuin performativer *Spielvollzug* zu verstehen. Die kybernetische Verschaltung von Subjekt und Spiel erfolgt über diverse Interfaces, und die Audiovisualität selbst ist Teil dieser Interfacegrammatik. Dabei bilden sich unterschiedliche Subjektpositionen und -konfigurationen heraus, die teilweise ideologisch aufgeladen sind. Wenn beispielsweise Egoshooter den Eindruck erwecken, die Spielerin besitze eine gewisse Handlungsmacht, dann verdankt sich dieser dem Umstand, dass das Bild zentralperspektivisch konfiguriert ist und somit eine Entgrenzung zwischen virtueller und wirklicher Welt ermöglicht: Subjekt und Avatar werden miteinander verschaltet. Und da das Spielen ein Frei-sein-von-Arbeit suggeriert, lässt es sich umso leichter ökonomisch und arbeitswissenschaftlich verwerten. Mit Nohr gesprochen: Die (effiziente) Arbeit wird beim Spielen eingeübt.

Freies Spielen bedeutet hier, dass das Auswählen von gegebenen Optionen mit gegebenen Interfaces geschieht. Man ist aber (scheinbar?) nicht frei, nichts zu tun: Irgendeine Option muss gewählt werden. Darum sieht Mensch darin eine Prädetermination des spielerischen Handelns. Ästhetik und Narration dienen praktisch der weiteren Verschleierung von automatisierten Spielabläufen. Der arbeitswissenschaftliche Anschluss folgt der Idee, dass spielerische *settings* die Arbeitsmotivation stabilisieren, da sie Lust und Spaß versprechen. Gamification erzielt die Gleichschaltung von Freizeit/Spiel und Arbeit.

Am Beispiel von THE STANLEY PARABLE wurde aufgezeigt, wie all diese Aspekte in einem Computerspiel kulminieren. Als *Entscheidungsspiel* schlechthin führt es Gamification, Selbstverwaltung und Entscheidbarkeit regelrecht auf *und* vor. Dass sich die Handlung in einer Büroumgebung abspielt, ist eine architektonische Konsequenz, da sie das Zusammenspiel von Kybernetik, Arbeit und Bürokratie darstellt. Das Subjekt spielt sich selbst durch, insofern es sich in seinem Selbstbezug direkt im Spiel spiegelt bzw. spiegeln lässt. Entscheidbarkeit steht zur Disposition, nicht weil das Spiel scheinbar dem Subjekt eine Wahlfreiheit überlässt, sondern weil es diese Wahlfreiheit selbst infrage stellt, sie aber an manchen Stellen dann doch einfordert oder zumindest voraussetzt. Diese maximale Irritation subvertiert die deterministische Entscheidungslogik von Spielen überhaupt. Dann erscheint THE STANLEY PARABLE als Medium der Entscheidbarkeit.

Computerspiele waren seit jeher eine Form von ›*immaterial labor*‹ am Computer, auch wenn sie anfangs »Spielereien« von Programmierern und Informatikern waren.²⁰⁰ Nohrs Arbeit hat genau diesen Aspekt einer kritischen Analyse unterzogen, dabei aber »dissidente« Spielvollzüge für sehr unwahrscheinlich erklärt. Mit der vorliegenden Arbeit wurde der Anspruch verfolgt, performative Irritationen und somit Subversionen im Spielvollzug aufzuzeigen und damit Nohrs quasi-pessimistisches Urteil zu korrigieren. Unter einer kritischen Analyse verstehe ich das Befragen der ›Akzeptabilität‹ eines Systems bzw. Diskurses.²⁰¹ So wie Nohr die Naturalisierung von ideologischen Elementen im Computerspiel thematisiert, habe ich die Allgegenwärtigkeit von Bürokratie und Selbstverwaltung im

■

200 Vgl. Dyer-Witheford; de Peuter: *Games of Empire* (wie Anm. 83), S. 31.

201 Vgl. Foucault: *Was ist Kritik?* (wie Anm. 195), S. 33.

Computerspiel *und* deren ökonomische Exploitation *und* Möglichkeiten ihrer Rekonfiguration ausgehandelt. Ästhetische Medien, zu denen Computerspiele auch gezählt werden, befinden sich im stetigen Prozess der geschichtlichen Veränderung ihrer Form. Ihre Konfigurierbarkeit, also die sie begleitenden Gebrauchsweisen, ist ihnen eingeschrieben – und umgekehrt: »Gebrauchsweisen schreiben sich [...] in ästhetische Medien ein.«²⁰² Ihre prinzipielle Offenheit muss theoretisch mit bedacht werden, ihre Analyse kann immer nur vorläufig sein.

Darum sollte die gegenwärtige Entwicklung der Bürokratisierung von Computerspielen bzw. der Gamifizierung von Arbeit mit Bedacht gelesen werden, denn ein abschließendes Urteil ist nicht zu haben. Nichtsdestotrotz lässt sich eine Tendenz feststellen: Arbeit und Freizeit werden nivelliert, ihre ehemals funktionale und räumliche Trennung wird zusehends aufgehoben. Beispielsweise werden Sportgeräte unmittelbar in den Arbeitsalltag integriert, sei es in einem dem Sport dedizierten Raum, sei es direkt am Arbeitsplatz. Computerspiele bieten sich dank ihrer kybernetischen Verfassung und ihres bürokratischen Moments an, denselben Prozess zu durchlaufen. Gamification als arbeitswissenschaftliche und betriebswirtschaftliche Beschäftigung kann zumindest als Indiz dafür gesehen werden, dass im Computerspieldesign ein Potenzial für die Transformation des modernen Arbeitens gesehen wird. Ob dies nun im großen Stil geschieht oder geschehen kann, bleibt abzuwarten. In jedem Fall gilt es zu berücksichtigen, dass die subversive Kraft von Spieldesigns in ihrer Offenheit im Spielvollzug liegt, die mögliche Ausflüchte bzw. Rekonfigurationen bietet. »Just as in cinema, music, and literature ideologies are challenged, new subjectivities coalesce, and flashes of autonomy appear, so too sometimes with games.«²⁰³ Spielen bedeutet, Handlungsmacht und -freiheit zu verhandeln. In *THE STANLEY PARABLE* wird dies durch das wiederholte Begehen gleicher Entscheidungsmuster augenfällig. Die Wieder(ein)holung schleift sich in den Prozess der Zer-Setzung von Entscheidbarkeit ein. Beim ersten Start beginnt das Spiel mit folgenden Worten:

This is a story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was Employee 427. Employee 427's job was simple: he sat at his desk in room 427 and he pushed

■
202 Feige: Computerspiele (wie Anm. 198), S. 103.

203 Dyer-Witthoford; de Peuter: Games of Empire (wie Anm. 83), S. 194.

4 What's missing in the registry – Abschließende Betrachtungen

buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what Employee 427 did every day of every month of every year, and although others might have considered it soul rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy.

Damit wäre die Parabel bereits erzählt. Das Subjekt muss sich aber noch durchspielen.

Quellenverzeichnis

Literatur

- Adelmann, Ralf; Winkler, Hartmut: Kurze Ketten. Handeln und Subjekt-konstitution in Computerspielen, in: *Ästhetik & Kommunikation* 41.148 (2010), S. 99–107.
- Backe, Hans-Joachim; Thon, Jan-Noël: Playing with identity. Authors, narrators, avatars, and players in *The Stanley Parable* and *The Beginner's Guide*, in: *DIEGESIS* 8.2 (2019), S. 1–25, URL: <https://www.diegesis.uni-wuppertal.de/index.php/diegesis/article/view/357> (besucht am 01.10.2023).
- Balke, Friedrich; Siegert, Bernhard; Vogl, Joseph (Hrsg.): *Medien der Bürokratie* (Archiv für Mediengeschichte), Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2016.
- Conradi, Tobias; Hoof, Florian; Nohr, Rolf F. (Hrsg.): *Medien der Entscheidung* (Medien'Welten 27), Münster: Lit Verlag, 2016.
- Crogan, Patrick: *Gameplay Mode. War, Simulation, and Technoculture* (Electronic Mediations 36), Minneapolis, MN/London: University of Minnesota Press, 2011.
- Deterding, Sebastian u. a.: From game design elements to gamefulness: Defining »Gamification«, in: Lugmayr, Artur u. a. (Hrsg.): *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference. Envisioning future media environments*, New York, NY: ACM Press, 2011, S. 9–15, DOI: 10.1145/2181037.2181040.
- Diamond, Stanley; Narr, Wolf-Dieter: Bürokratisierung als Schicksal? Epilog, in: Diamond, Stanley; Narr, Wolf-Dieter; Homann, Rolf (Hrsg.): *Bürokratie als Schicksal?*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1985, S. 216–244.
- Dimock, Marshall E.: Bureaucracy self-examined, in: Merton, Robert K. u. a. (Hrsg.): *Reader in bureaucracy*, New York, NY: Free Press, 1952, S. 397–406.

- Distelmeyer, Jan: Freiheit als Auswahl. Zur Dialektik der Verfügung computerbasierter Medien, in: Möller, Jan-Henrik; Sternagel, Jörg; Hipper, Lenore (Hrsg.): Paradoxalität des Medialen, Paderborn/München: Wilhelm Fink Verlag, 2013, S. 69–90.
- Distelmeyer, Jan; Hanke, Christine; Mersch, Dieter (Hrsg.): Game over!? Perspektiven des Computerspiels (Metabasis 1), Bielefeld: transcript, 2008.
- Dovey, Jon; Kennedy, Helen W.: Game cultures. Computer games as new media (Issues in cultural and media studies), Maidenhead, Berkshire: Open University Press, 2006.
- Düßler, Stefan: Computer-Spiel und Narzißmus. Pädagogische Probleme eines neuen Mediums. Mit einem Vorwort von Edgar Weiß, Eschborn, Frankfurt a. M.: Verlag Dietmar Klotz, 1989.
- Dyer-Witthof, Nick; Peuter, Greig de: Games of Empire. Global capitalism and video games (Electronic Mediations 29), Minneapolis, MN/ London: University of Minnesota Press, 2009.
- Eckardt, Linda; Siemon, Dominik; Robra-Bissantz, Susanne: GamEducation – Spielelemente in der Universitätslehre, in: Strahringer, Susanne; Leyh, Christian (Hrsg.): Gamification und Serious Games. Grundlagen, Vorgehen und Anwendungen, Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017, S. 127–138.
- Feige, Daniel Martin: Computerspiele. Eine Ästhetik (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2160), Berlin: Suhrkamp Verlag, 2015.
- Fischer, Helge u. a.: Die Gamifizierung der Hochschullehre – Potenziale und Herausforderungen, in: Strahringer, Susanne; Leyh, Christian (Hrsg.): Gamification und Serious Games. Grundlagen, Vorgehen und Anwendungen, Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017, S. 113–125.
- Foucault, Michel: Was ist Kritik?, übers. v. Seitter, Walter, Berlin: Merve Verlag, 1992.
- Ders.: Der utopische Körper. Radiovortrag France Culture (21. 12. 1966), in: Die Heterotopien. Der utopische Körper. Mit einem Nachwort von Daniel Defert, Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2005, S. 23–36.
- Ders.: Raum, Wissen und Macht. Gespräch mit P. Rabinow (Skyline, März 1982), in: Schriften in vier Bänden, Bd. IV: 1980–1988, hrsg. v. Defert, Daniel; Ewald, François, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2005, S. 324–341.

- Ders.: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, 16. Aufl. (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 184), 1977 [Ndr. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2007].
- Fritz, Jürgen: Vorwort, in: Mitgutsch, Konstantin; Rosenstingl, Herbert (Hrsg.): Faszination Computerspielen. Theorie – Kultur – Erleben, Wien: Braumüller, 2008, S. VII–VIII.
- GamesCoop: Theorien des Computerspiels zur Einführung (Zur Einführung 391), Hamburg: Junius Verlag, 2012.
- Gugerli, David: Kybernetisierung der Hochschule. Zur Genese des universitären Managements, in: Hagner, Michael; Hörl, Erich (Hrsg.): Die Transformation des Humanen. Beiträge zur Kulturgeschichte der Kybernetik (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1848), Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2008, S. 414–439.
- Günzel, Stephan: Raum, Karte und Weg im Computerspiel, in: Distelmeyer, Jan; Hanke, Christine; Mersch, Dieter (Hrsg.): Game over!? Perspektiven des Computerspiels (Metabasis), Bielefeld: transcript, 2008, S. 115–131.
- Ders.: Egoshooter. Das Raumbild des Computerspiels, Frankfurt a. M./New York, NY: Campus Verlag, 2012.
- Günzel, Stephan; Liebe, Michael; Mersch, Dieter: Logic and structure of the computer game, in: Dies. (Hrsg.): Logic and structure of the computer game (DIGAREC Series), Potsdam: Potsdam University Press, 2010, S. 16–35.
- Hagner, Michael; Hörl, Erich (Hrsg.): Die Transformation des Humanen. Beiträge zur Kulturgeschichte der Kybernetik (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1848), Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2008.
- Hahn, Torsten: »Weiterfunktionieren«! Bürokratisches System, Medien und Entscheidung in Franz Kafkas *Das Schloß*, in: Balke, Friedrich; Siegert, Bernhard; Vogl, Joseph (Hrsg.): Medien der Bürokratie (Archiv für Mediengeschichte), Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2016, S. 99–107.
- Haraway, Donna: A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late 20th Century, in: Weiss, Joel u. a. (Hrsg.): The International Handbook of Virtual Learning Environments, Dordrecht: Springer Netherlands, 2006, S. 117–158, DOI: 10.1007/978-1-4020-3803-7_4.

- Hillgärtner, Harald: Die Maschine im Medium: Strategiespiele als Perspektivierung des medialen Dispositivs Computer, in: Böhme, Stefan; Nohr, Rolf F.; Wiemer, Serjoscha (Hrsg.): Diskurse des strategischen Spiels. Medialität, Gouvernementalität, Topografie (Medien'Welten), Münster: Lit Verlag, 2014, S. 113–134.
- Hörl, Erich; Hagner, Michael: Überlegungen zur kybernetischen Transformation des Humanen, in: Hagner, Michael; Hörl, Erich (Hrsg.): Die Transformation des Humanen. Beiträge zur Kulturgeschichte der Kybernetik (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1848), Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2008, S. 7–37.
- Inbar, Michael: Routine decision-making: The future of bureaucracy (Sage library of social research 74), Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1979.
- Jacoby, Henry: Die Bürokratisierung der Welt, Überarb. u. erw. Aufl., Frankfurt a. M./New York, NY: Campus Verlag, 1984.
- Jany, Susanne: Operative Räume. Prozessarchitekturen im späten 19. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Medienwissenschaft 6.1 (2015), S. 33–43, URL: <https://zfmedienwissenschaft.de/heft/text/operative-raeume> (besucht am 01. 10. 2023).
- Kittler, Friedrich A.: Aufschreibesysteme 1800·1900, 4., vollst. überarb. Neuauf., 1985 [Ndr. München: Wilhelm Fink Verlag, 2003].
- Ders.: Die Stadt ist ein Medium, in: Gumbrecht, Hans Ulrich (Hrsg.): Die Wahrheit der technischen Welt. Essays zur Genealogie der Gegenwart (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2073), Berlin: Suhrkamp, 2014, S. 181–197.
- Lorenz, Thorsten: Die Schule des Büros. Die Verwaltung des Geistes durch Medien-Sekretariate, in: Balke, Friedrich; Siegert, Bernhard; Vogl, Joseph (Hrsg.): Medien der Bürokratie (Archiv für Mediengeschichte), Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2016, S. 141–150.
- Mersch, Dieter: Logik und Medialität des Computerspiels. Eine medien-theoretische Analyse, in: Distelmeyer, Jan; Hanke, Christine; Mersch, Dieter (Hrsg.): Game over!? Perspektiven des Computerspiels (Metabasis), Bielefeld: transcript, 2008, S. 19–41.
- Ders.: Spiele des Zufalls und der Emergenz, in: Maske und Kothurn 54.4 (2008), S. 19–34, DOI: 10.7767/muk.2008.54.4.19.
- Merton, Robert K.: Bureaucratic structure and personality, in: Merton, Robert K. u. a. (Hrsg.): Reader in bureaucracy, New York, NY: Free Press, 1952, S. 361–371.

- Merton, Robert K. u. a. (Hrsg.): Reader in bureaucracy, New York, NY: Free Press, 1952.
- Neitzel, Britta: Medienrezeption und Spiel, in: Distelmeyer, Jan; Hanke, Christine; Mersch, Dieter (Hrsg.): Game over!? Perspektiven des Computerspiels (Metabasis), Bielefeld: transcript, 2008, S. 95–113.
- Nohr, Rolf F.: Die Natürlichkeit des Spielens. Vom Verschwinden des Gemachten im Computerspiel (Medien'Welten 10), Münster: Lit Verlag, 2008.
- Ders.: The development of *decision support systems* in the 1960s as antecedent of »AI-Rationality«, in: Eludamos. Journal for Computer Game Culture 10.1 (2019), S. 67–90, DOI: 10.7557/23.101.
- Nöth, Winfried; Bishara, Nina; Neitzel, Britta: Mediale Selbstreferenz. Grundlagen und Fallstudien zu Werbung, Computerspiel und den Comics, Köln: Herbert von Halem Verlag, 2008.
- Pias, Claus: Computer Spiel Welten, 2. Aufl., Zürich: diaphanes, 2010.
- Raczkowski, Felix: Making points the point: Towards a history of ideas of gamification, in: Fuchs, Mathias u. a. (Hrsg.): Rethinking gamification, Lüneburg: meson press, 2014, S. 141–160.
- Rieger, Stefan: Kybernetische Anthropologie. Eine Geschichte der Virtualität (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1680), Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2003.
- Sarian, Antranig Arek: Paradox and pedagogy in *The Stanley Parable*, in: Games and Culture 15.2 (2020), S. 179–197, DOI: 10.1177/1555412018765550.
- Schöning, Antonia von: Die Verwaltung der Dinge und das Phantasma der Bürokratie, in: Balke, Friedrich; Siegert, Bernhard; Vogl, Joseph (Hrsg.): Medien der Bürokratie (Archiv für Mediengeschichte), Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2016, S. 53–63.
- Stieglitz, Stefan: Enterprise Gamification – Vorgehen und Anwendung, in: Strahringer, Susanne; Leyh, Christian (Hrsg.): Gamification und Serious Games. Grundlagen, Vorgehen und Anwendungen, Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017, S. 3–13.
- Strahringer, Susanne; Leyh, Christian (Hrsg.): Gamification und Serious Games. Grundlagen, Vorgehen und Anwendungen, Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017.
- Todorov, Tzvetan: The 2 principles of narrative, in: Diacritics 1.1 (1971), S. 37–44, DOI: 10.2307/464558.

- Vismann, Cornelia: Akten. Medientechnik und Recht, Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 2000.
- Dies.: Medien der Rechtsprechung, Frankfurt a.M.: S. Fischer Verlag, 2011.
- Vismann, Cornelia; Weitin, Thomas: Einleitung, in: Dies. (Hrsg.): Urteilen/ Entscheiden (Literatur und Recht), Paderborn/München: Wilhelm Fink Verlag, 2006, S. 7–16.
- Weber, Max: Bürokratismus, in: Hanke, Edith (Hrsg.): Wirtschaft und Gesellschaft. Teilband 4: Herrschaft (Max Weber Studienausgabe [MWS] I/22–4), Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, S. 12–45.
- Ders.: Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft, in: Hanke, Edith (Hrsg.): Wirtschaft und Gesellschaft. Teilband 4: Herrschaft (Max Weber Studienausgabe [MWS] I/22–4), Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, S. 217–225.
- Ders.: Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Nachlaß. Teilband 4: Herrschaft, hrsg. v. Hanke, Edith (Max Weber Studienausgabe [MWS] I/22–4), Tübingen: Mohr Siebeck, 2009.
- Ders.: Kapitel III. Die Typen der Herrschaft, in: Borchardt, Knut; Hanke, Edith (Hrsg.): Wirtschaft und Gesellschaft. Unvollendet 1919–1920 (Max Weber Studienausgabe [MWS] I/23), Tübingen: Mohr Siebeck, 2014, S. 152–214.
- Wiemer, Serjoscha: Das geöffnete Intervall. Medientheorie und Ästhetik des Videospiele, Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2014.
- Ders.: Von der Matrix zum Milieu. Zur Transformation des Entscheidungsbegriffs zwischen homo oeconomicus und evolutionärer Auslese, in: Conradi, Tobias; Hoof, Florian; Nohr, Rolf F. (Hrsg.): Medien der Entscheidung (Medien'Welten), Münster: Lit Verlag, 2016, S. 23–46.
- Wildt, Lars de: Precarious play: To be or not to be Stanley, in: Press Start 1.1 (2014), S. 1–20, URL: <http://press-start.gla.ac.uk/index.php/press-start/article/view/10> (besucht am 01. 10. 2023).
- Winkler, Hartmut: Don't be a Maybe. Entscheidungslust, Entscheidungsdruck und Entscheidungsnot unter den Bedingungen der Moderne, in: Conradi, Tobias; Hoof, Florian; Nohr, Rolf F. (Hrsg.): Medien der Entscheidung (Medien'Welten), Münster: Lit Verlag, 2016, S. 209–225.
- Wolf, Burkhardt: Medien der Bürokratiekritik. *Paperwork* im Zeitalter der ›Verwaltungskultur‹, in: Balke, Friedrich; Siebert, Bernhard; Vogl,

- Joseph (Hrsg.): Medien der Bürokratie (Archiv für Mediengeschichte), Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2016, S. 41–51.
- Zhu, Feng: The freedom of alienated reflexive subjectivity in *The Stanley Parable*, in: *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies* 26.1 (2020), S. 116–134, DOI: 10.1177/1354856517751389.
- Zima, Peter V.: Entfremdung. Pathologien der postmodernen Gesellschaft, Tübingen: A. Francke Verlag, 2014.
- Zurschmitt, Christof: Spiegel im Spiegel. Heterotopischer Raum im Computerspiel und seine Reflexion, in: Elia-Borer, Nadja u. a. (Hrsg.): *Heterotopien. Perspektiven der intermedialen Ästhetik (MedienAnalysen)*, Bielefeld: transcript, 2013, S. 609–621.

Online

- Rivera, Joshua: How ›House of Cards‹ broke new ground for video games in pop culture, hrsg. v. *Entertainment Weekly*, 5. März 2015, URL: <https://ew.com/article/2015/03/05/house-of-cards-video-games/> (besucht am 01. 10. 2023).
- Wikipedia, die freie Enzyklopädie (Hrsg.): *The Stanley Parable*, 14. Nov. 2020, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Stanley_Parable (besucht am 01. 10. 2023).

Spiele

- Wreden, Davey: *The Stanley Parable*, PC (Windows/Mac), Version Mod (31. 07. 2011), 2011.
- Wreden, Davey; Pugh, William (Galactic Cafe): *The Stanley Parable*, PC (Windows/Mac/Linux), Version Remake (17. 10. 2013), 2013.